

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Guidelines [HR] / Smjernice za IPSP-jeve

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; Lynne Bowker, Université Laval ; [M^a Ángeles Coslado](#), FECYT; [Iryna Kuchma](#), EIFL; [Mikael Laakso](#), TSV; [Iva Melinščak Zlodi](#), University of Zagreb; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölonen](#), TSV; [Claire Redhead](#), OASPA; [Johan Rooryck](#), (cOAlition S; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Contributors: [Judith Barnsby](#), DOAJ; [Ignasi Labastida i Juan](#), Universitat de Barcelona; [Dominic Mitchell](#), DOAJ

Reviewers: [Karla Avanço](#), OPERAS; Michelle Barker, Research Software Alliance; [Aricia Bassinet](#), Université de Lorraine; [Marc Bria](#), Universitat Autònoma de Barcelona; [Xenia van Edig](#), TIB Hannover; [Isabella Meinecke](#), University of Hamburg; [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universitat de Barcelona; [Irena Vipavc Brvar](#), University of Ljubljana

Translation: [Drahomira Cupar](#), University of Zadar; [Ivana Hebrang Grgić](#), University of Zagreb; [Marta Ivanović](#), University of Zadar; [Irena Kranjec](#), University of Zagreb; [Ivana Kukić](#), University of Zagreb; [Iva Melinščak Zlodi](#), University of Zagreb; [Danijel Mofardin](#), University of Zadar; [Ivana Morić Filipović](#), University of Zadar; [Neven Pintarić](#), University of Zadar; [Željka Salopek](#), University of Zagreb; [Jadranka Stojanovski](#), University of Zadar

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents.....	2
Document overview	3
Version history.....	4
Acronyms.....	4
1. Introduction.....	5
Uvod.....	6
2.Guidelines / Smjernice.....	7
1) Izvori prihoda	7
2) Politike dijamanog otvorenog pristupa	9
3) Provedba upravljanja izdavačkim uslugama od strane zajednice	12
4) Politika o autorskom pravu	15
5) Korištenje otvorenih licencija u izdavaštvu u otvorenom pristupu	21
6) Politika dijeljenja istraživačkih podataka	26
7) Preprinti	30
8) Politika o samoarhiviranju	32
9) Postupanje s negativnim rezultatima istraživanja	34
10) Dostupnost istraživačkih protokola, metoda i softvera	35
11) Osnovne uredničke informacije koje bi trebale biti prikazane	39
12) GDPR i osobni podaci	41
13) Odabir platforme	44
14) Formati metapodataka i njihov izvoz, identifikatori, CRediT oznake, bibliografske reference, JATS XML ili ekvivalentni formati	48
15) Marketing, komunikacija i vidljivost.....	53
16) Korištenje i metrike.....	61
17) Rodna raznolikost	66
18) Višejezičnost	70
3. References / Literatura	74
4. Annex: Guidelines template / Prijevod	75

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4 "Building Capacity through Knowledge Sharing"
WP Leader:	Irakleitos Souyioultzoglou (OPERAS)
Deliverable identifier:	D4.3 "IPSP Guidelines"
Contractual Delivery Date: 02/2020	Actual Delivery Date: 09/2024
Nature: Report	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	September 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DOAS	Diamond Open Access Standard
EQSIP	Extensible Quality Standard in Institutional Publishing for Diamond Open Access
IPSP	Institutional Publishing Service Provider

1. Introduction

These guidelines are the primary output of the DIAMAS Task 4.3 “IPSP Guidelines”. The main objective of this task is to produce a set of comprehensive documents that offer detailed instructions and practical guidance to assist Institutional Publishers and Service Providers in meeting current standards, outlined as the seven core components of the DIAMAS deliverable **Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) for diamond open access** (Rico-Castro et al., 2024). Version 2.0 of EQSIP has now been renamed as the **Diamond OA Standard (DOAS)** (Consortium of the DIAMAS project, 2024), and that new version is referenced in the guidelines and will be used as the basis for future iterations.

To ensure accessibility for a broader audience, the guidelines have been translated into Spanish, Portuguese, and Croatian, and will be integrated into the DIAMAS Common Access Point (CAP) as part of the IPSP toolsuite – a component of the CAP that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Croatian was undertaken by the following members of the DIAMAS consortium (alphabetically), with the use of the [Mondaecus](#) platform:

Drahomira Cupar (University of Zadar)

Ivana Hebrang Grgić (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences)

Marta Ivanović (University of Zadar)

Irena Kranjec (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences)

Ivana Kukić (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences)

Iva Melinščak Zlodi (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences)

Danijel Mofardin (University of Zadar)

Ivana Morić Filipović (University of Zadar)

Neven Pintarić (University of Zadar)

Željka Salopek (University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences)

Jadranka Stojanovski (University of Zadar)

Uvod

Ove su smjernice glavni rezultat Zadatka 4.3 projekta DIAMAS “Smjernice za IPSP-jeve”. Osnovni je cilj ovog zadatka bio izraditi skup opsežnih dokumenata koji nude detaljne upute i praktične smjernice za pomoć institucijskim izdavačima i osiguravateljima usluga (*Institutional Publishing Service Providers, IPSP*) u ispunjavanju trenutno važećih standarda, koji su iskazani kroz sedam ključnih komponenti DIAMAS-ovog proširivog standarda kvalitete u institucijskom izdavaštvu (*Extensible Quality Standard in Institutional Publishing, EQSIP*) za dijamantni otvoreni pristup (Rico-Castro et al., 2024). Verzija 2.0 EQSIP-a je sada preimenovana u “Standard za dijamantni otvoreni pristup” (*Diamond OA Standard, DOAS*) (Konzorcij projekta DIAMAS, 2024.). Ta se nova verzija navedi u smjernicama i koristit će se kao osnova za buduća izdanja smjernica.

Kako bi se osigurala dostupnost široj publici, smjernice su prevedene na španjolski, portugalski i hrvatski te će biti integrirane u DIAMAS Zajedničku pristupnu točku (*Common Access Point, CAP*) kao dio paketa alata za IPSP-eve, komponente CAP-a koja omogućuje pristup sredstvima i alatima koji olakšavaju implementaciju standarda.

Smjernice su na hrvatski jezik preveli sljedeći članovi konzorcija DIAMAS (abecednim redom):

Drahomira Cupar (Sveučilište u Zadru)

Ivana Hebrang Grgić (Sveučilište u Zagrebu Filozofsku fakultet)

Marta Ivanović (Sveučilište u Zadru)

Irena Kranjec (Sveučilište u Zagrebu Filozofsku fakultet)

Ivana Kukić (Sveučilište u Zagrebu Filozofsku fakultet)

Iva Melinščak Zlodi Sveučilište u Zagrebu Filozofsku fakultet)

Danijel Mofardin (Sveučilište u Zadru)

Ivana Morić Filipović (Sveučilište u Zadru)

Neven Pintarić (Sveučilište u Zadru)

Željka Salopek (Sveučilište u Zagrebu Filozofsku fakultet)

Jadranka Stojanovski (Sveučilište u Zadru)

2.Guidelines / Smjernice

1) Izvori prihoda

Autor(i)
Johan Rooryck
Suradnici
Recenzenti
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Uvod
Ove smjernice osiguravaju pregled različitih mehanizama financiranja dijamantnog otvorenog pristupa te okvir za osiguravanje transparentnosti i održavanje povjerenja, u skladu s vrijednostima disciplina u znanstvenom izdavaštvu.
Razrada
<p>Izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu obično se financira javnim sredstvima. Javno financiranje takvom izdavaču može izravno osigurati matična institucija ili javno tijelo u obliku redovnog godišnjeg doprinosa ili putem projektnog financiranja. Financiranje se također može osigurati neizravno putem plaća zaposlenika koji ispunjavaju i druge zadatke u matičnoj ustanovi uz svoj rad za institucijskog izdavača (<i>Institutional Publisher, IP</i>). Osim javnog financiranja, institucijski izdavači se mogu oslanjati na prihode koji do njih dostižu različitim načinima. To uključuje, ali nije ograničeno na, prihod od usluga tiska na zahtjev, uredničke usluge koje nisu povezane s časopisima u dijamantnom otvorenom pristupu ili dobrovoljne autorske priloge (<i>Voluntary Author Contributions, VAC</i>). Dobrovoljni autorski prilozi dopušteni su kao izvor prihoda dijamantnim časopisima sve dok je na mrežnoj stranici na razini časopisa jasno naznačeno da pružene usluge objavljivanja ne ovise o plaćanju bilo kakvih naknada od strane autora. Kao primjere možete pogledati politiku časopisa <i>Glossa Psycholinguistics</i> o dobrovoljnim autorskim priložima ili politiku Otvorene knjižnice humanističkih znanosti (<i>Open Library of Humanities</i>).</p> <p>Smjernice Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard, DOAS</i>) jasno navode da bi podrijetlo izvora prihoda trebalo biti u skladu s vrijednostima, očekivanjima i tradicijama u disciplinama kojima služi izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu. Priroda prihoda ne bi trebala utjecati na uredničku neovisnost. Urednički postupci povezani sa sadržajem i recenziranjem neovisni su i nisu pod utjecajem tijela koja financijski</p>

podržavaju izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu ili tijela koja podržavaju pojedinačne publikacije takvih izdavača.

Bilo kakav sukob interesa između dodatnih izvora prihoda (uključujući komercijalne aktivnosti) i autora, recenzenata ili urednika trebao bi biti jasno naznačen od strane izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu na njegovom web-sjedištu. U idealnom slučaju, izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu također osiguravaju transparentnost svog financiranja putem eksplicitne izjave o načinima financiranja izdavača na web-sjedištu, gdje se iskazuju donacije, financiranje projekata i drugi dobrovoljni prilozi.

Napomene za pojedina znanstvena područja

Dostupnost izvora prihoda u velikoj mjeri ovisi o specifičnim znanstvenim (pod)disciplinama u kojima objavljuje institucijski izdavač, razini znanstvene organizacije tih (pod)disciplina i mjeri u kojoj istraživači i organizacije u tim (pod)disciplinama imaju pristup vanjskom financiranju. Dijamantni otvoreni pristup može se financirati članarinama znanstvenih društava, ako je relevantna disciplina organizirana na taj način. Slično tome, dobrovoljne autorske priloge obično plaćaju autori s pristupom namjenskim sredstvima, bilo iz njihove institucije ili iz izvan-institucijskih projektnih sredstava. Iako dobrovoljni autorski prilozi mogu biti dobar mehanizam redistribucije (jedan VAC tipično pokriva troškove više od jednog članka), oni jako ovise o sposobnosti određene discipline da osigura novac od projektnih sredstava te mjestu i politikama institucija za koje autori rade.

Kao rezultat toga, dobrovoljni autorski prilozi možda nisu odgovarajući izvor prihoda za sve institucijske izdavače. Na primjer, zbog svoje eksperimentalne prirode, psiholingvistika privlači znatnu količinu projektnih sredstava, dok se srodnoj disciplini, deskriptivnoj lingvistici afričkih jezika, obično dodjeljuje manje projektnih sredstava.

Literatura

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

2) Politike dijamantnog otvorenog pristupa

Autor(i)
M ^a Ángeles Coslado
Suradnici
Virginia De Pablo
Recenzenti
Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón
Uvod
<p>Ove smjernice olakšavaju provedbu politika dijamantnog otvorenog pristupa u znanstvenom izdavaštvu, i naglašavaju važnost dostupnosti, kvalitete i transparentnosti u diseminaciji znanstvenog sadržaja.</p> <p>Dijamantni otvoreni pristup može se strukturirati oko niza politika koje omogućuju učinkovito upravljanje dostupnošću, kvalitetom i transparentnošću u širenju znanja. Politike dijamantnog otvorenog pristupa obuhvaćaju elemente kao što su slobodan pristup, otvorene licencije i recenzijski postupak; odgovarajuće prakse otvorene znanosti i jasne elemente tehničkog upravljanja koji osiguravaju veći odjek i poboljšanu vidljivost, koristeći održive i učinkovite modele izdavaštva. Usklađivanje uredničkih politika s ovim standardima pomaže u poboljšanju pouzdanosti istraživanja.</p>
Razrada
<p>Ove smjernice olakšavaju provedbu politika dijamantnog otvorenog pristupa u znanstvenom izdavaštvu, i naglašavaju važnost dostupnosti, kvalitete i transparentnosti u diseminaciji znanstvenog sadržaja.</p> <p>Dijamantni otvoreni pristup može se strukturirati oko niza politika koje omogućuju učinkovito upravljanje dostupnošću, kvalitetom i transparentnošću u širenju znanja. Politike dijamantnog otvorenog pristupa obuhvaćaju elemente kao što su slobodan pristup, otvorene licencije i recenzijski postupak; odgovarajuće prakse otvorene znanosti i jasne elemente tehničkog upravljanja koji osiguravaju veći odjek i poboljšanu vidljivost, koristeći održive i učinkovite modele izdavaštva. Usklađivanje uredničkih politika s ovim standardima pomaže u poboljšanju pouzdanosti istraživanja.</p>
Razrada
Politike dijamantnog otvorenog pristupa u znanstvenom izdavaštvu obuhvaćaju širok spektar

tehničkih i operativnih aspekata koji osiguravaju usklađenost s načelima otvorene znanosti i povećavaju pouzdanost objavljenih istraživanja. Elementi sveobuhvatne politike otvorenog pristupa mogu se sažeti na sljedeći način:

1. Pristup i interoperabilnost

Osiguravanje ravnopravnosti u pristupu znanstvenom sadržaju zahtjeva da sve publikacije budu slobodno dostupne i interoperabilne.

Razvoj izdavačke infrastrukture omogućuje pojednostavljenjeuredničkih procesa i osigurava učinkovitu distribuciju znanja. Kako bi se to postiglo, izdavačima koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu predlaže se:

- Usvajanje standarda interoperabilnosti i kvalitete,
- Korištenje općeprihvaćenih formata metapodataka,
- Primjena protokola za razmjenu metapodataka kako bi se osigurala semantička interoperabilnost znanstvenog sadržaja,
- Korištenje tehnologija otvorenog koda.

2. Kvaliteta recenzijskog postupka

Stroga i transparentna znanstvena recenzija ključna je za znanstvenu izvrsnost. Ključni aspekti uključuju:

- Objavljivanje i diseminaciju standarda koji se primjenjuju u odabiru sadržaja i jasan opis postupka prosudbe,
- Transparentnost kriterija prosudbe i odabira recenzenata.

3. Politike otvorene znanosti

Politike izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu trebale bi se uskladiti s načelima otvorene znanosti i promicati transparentnost, otvoreni pristup i suradnju u istraživanjima:

- Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu ne objavljuju časopise koji od autora traže naknadu za objavljivanje radova (*Article processing charges, APCs*).
- Autori zadržavaju autorsko pravo objavljivanjem pod licencijama kao što su Creative Commons (CC) licencije (*Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Imenovanje*).
- Tiskane verzije putem tiska na zahtjev se mogu omogućiti.
- Podržava se neograničeni pristup informacijama bez prepreka i promiče zadržavanje autorskog prava te ponovna upotreba sadržaja.
- Učinkovite prakse znanstvene komunikacije podržavaju indeksiranje i pohranjivanje radova, povećavajući njihovu vidljivost.

4. Transparentnost i ravnopravnost u uredničkoj praksi

Uredničke politike časopisa dijamentnog otvorenog pristupa trebaju biti jasne i dostupne kako bi se osigurala kvaliteta i vjerodostojnost istraživanja, u skladu s međunarodnim etičkim standardima:

- Transparentnost uredničkih politika jača integritet i kvalitetu objavljenih istraživanja, povećavajući povjerenje društva u znanost.
- Uloge i odgovornosti osoba koje su uključene u urednički proces – autora, urednika i recenzenta – trebaju biti jasno opisane na web-stranici časopisa.
- Kriteriji vrednovanja odabranih članaka transparentni su i u skladu s etičkim standardima te uključuju protokole i tehnike otkrivanja plagijata.
- Urednička politika pridonosi smanjenju nejednakosti (jezičnih, rasnih, rodni...) u pristupu znanju
- Uredničke politike trebaju uzeti u obzir kriterije jednakosti, različitosti, uključivosti i pripadnosti (*Equality, Diversity, Inclusion and Belonging*, EDIB), koristeći rodno uravnotežene, uključive i raznolike uredničke i recenzentske timove.

Savjeti:

- Potrudite se usvojiti međunarodni standard za interoperabilnost i kvalitetu kako biste osigurali otvoren i ravnopravan pristup sadržaju. Usvojite sustave koji se temelje na softveru otvorenog koda za učinkovitu distribuciju znanja.
- Uspostavite strog i transparentan recenzijski postupak. Objavite i podijelite kriterije vrednovanja i postupke koji se primjenjuju kod odabira članaka.
- Uskladite svoju uredničku politiku s načelima otvorene znanosti, promičite transparentnost, slobodan pristup i suradnju u istraživanjima. Izbjegnite naplatu objave članaka i usvojite objavljivanje pod Creative Commons licencijama. Također, tiskane verzije učinite dostupnima na zahtjev.
- Osigurajte transparentnost i pravednost u uredničkoj praksi. Objasnite uloge i odgovornosti osoba uključenih u urednički proces i osigurajte da su kriteriji vrednovanja transparentni i etični, uključujući protokole za otkrivanje plagijata. Provodite politike koje smanjuju nejednakosti u pristupu znanju, uključujući kriterije jednakosti, različitosti, uključivosti i pripadnosti u sastavu uredničkog i recenzentskog tima.

Literatura

- Ancion, Z., Borrell-Damián, I., Mounier, P., Rooryck, J., Saenen, B. (2022). *Action Plan for Diamond Open Access*. <https://zenodo.org/records/6282403>
- Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratos, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M.,

Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>

- Coslado, M. Ángeles, De Filippo, D., Ros, G., & Sanz-Casado, E. (2023). 'Análisis de buenas prácticas editoriales en igualdad de género en España'. *Revista Española De Documentación Científica*, 46(1), e348. <https://doi.org/10.3989/redc.2023.1.1952>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Nosek, B. A. et al. (2014). *Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1*. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6gx/>

Preporuke za daljnje čitanje

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

3) Provedba upravljanja izdavačkim uslugama od strane zajednice

Autor(i)

M^a Ángeles Coslado

Suradnici

Virginia De Pablo

Recenzenti

Elio Pellin, Tobias Steiner, Laura Rincón

Uvod

Ove smjernice o upravljanju izdavačkim uslugama od strane zajednice pomoći će osigurati koherentnost, transparentnost i učinkovitost uredničkog upravljanja. Upravljanje uslugama izdavanja časopisa od strane zajednice zahtijeva uspostavljanje jasnih procesa, politika i struktura koje reguliraju poslovanje i donošenje odluka u svim publikacijama. Svaki aspekt vođenja časopisa, od sastava članova uredništva do protokola recenzijskog postupka i uredničke etike, mora biti izričito definiran i javno dostupan.

Transparentnost uredničkih postupaka koji vode do odabira članaka ključna je za osiguravanje pouzdanog odnosa između svih članova znanstvene zajednice koji su uključeni u časopis: autora, recenzenata, urednika i čitatelja. Postupak odabira koji uključuje sudjelovanje eksperata izvan uredničkog tima može pomoći u osiguravanju objektivnosti uredničkih odluka.

U tom kontekstu nužno je uvesti jasne protokole i diseminirati smjernice kako bi se promicala kvaliteta i dosljednost publikacija.

Razrada

Upravljanje se odnosi na skup postupaka, politika i struktura koji reguliraju djelovanje i donošenje odluka na jednak način u svim publikacijama. Dobra je praksa u potpunosti artikulirati odnos između izdavačkih usluga i publikacija koje iz njih proizlaze.

Upravljanje. Izdavačke usluge:

Elementi koje bi izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogli uzeti u obzir:

1. Usvojite procedure i upute o sastavu i odgovornostima uredničkog tima, obradi zaprimljenog rada i postupcima odabira, uključujući recenzijski postupak, politici objavljivanja, uređivačkoj etici i transparentnosti u upravljanju sadržajem.
2. Objavite misiju, ciljeve i obuhvat časopisa na jasno strukturiran i lako dostupan način na njihovoj web-stranici.
3. Osigurajte predloške ili vodiče koji osiguravaju informacije o željenom izgledu zaprimljenih radova na koherentan i jednolik način.
4. Definirajte protokole koji formaliziraju i ekspliciraju kako različiti članovi znanstvene zajednice – autori, urednici i recenzenti – međusobno sudjeluju u donošenju odluka.

Ove akcije uključuju:

- Identifikaciju publikacije: izdavač i časopisi koje objavljuje trebali bi uspostaviti mehanizam koji nedvosmisleno uspostavlja jasnu i utvrđenu vezu između izdavača i časopisa koje objavljuje.
 - Aktivnosti diseminacije.
 - Obuku, evaluaciju i praćenje.
 - Suradnju s drugim infrastrukturnama. U slučaju suizdavaštva uspostaviti ugovorni odnos.
5. Osigurajte da svi časopisi imaju transparentne mehanizme za odabir članova svojih upravnih tijela (kao što su savjetodavni ili urednički odbori), na temelju njihovih funkcija i odgovornosti. Javno objavite te postupke odabira kako bi osigurali transparentnost upravljanja. Dobra je praksa imati propisanu detaljnu proceduru za trajanje mandata za određene položaje, potrebne profile i utvrđeno vrijeme kada i kako se obnavljaju: javan, detaljan i dostupan protokol koji odražava i osigurava stupanj vanjskog odlučivanja u objavljivanju sadržaja.

6. Uspostavite i učinite dostupnima upute za pravilno planiranje objavljivanja u aspektima koji se odnose na urednička tijela i donošenje odluka:

- Formalizacija i eksplicitnost odlučivanja: tko donosi uredničke odluke? Kako se postiže konsenzus? Postoje li sastanci članova uredničkog tima i koja je njihova učestalost? Napravite jasnu razliku između politika, postupaka i odluka na razini časopisa i na razini izdavača.
- Navedite vremenski raspored u kojem se navodi koliko se često uređivačka politika revidira i kako se uvode novi elementi i promjene u uredničke smjernice i prakse.

7. Osigurajte transparentnost i homogenost postupaka odabira zaprimljenih radova. Svi postupci odabira moraju slijediti opće smjernice koje je definirao izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu, a koje se mogu nadopuniti specifičnijim uputama na razini časopisa. Preporučite traženje recenzenata zaprimljenih radova zvan uredničkih timova i ustanova izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu.

8. Procesi procjenjivanja: Razmotrite usklađivanje s međunarodnim inicijativama kao što su Deklaracija o vrednovanju u znanosti DORA (*Declaration on Research Assessment*) i Koalicija za unaprjeđivanje vrednovanja u znanosti CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*).

Savjeti:

- Uspostavite jasne protokole za donošenje odluka na svim razinama, od odabira uredničkog tima do recenzije i odabira zaprimljenih radova. To omogućuje jasno utvrđivanje interakcija, uloga i odgovornosti različitih članova znanstvene zajednice – autora, urednika i recenzenata – u donošenju odluka. Ovi bi se protokoli također trebali baviti identifikacijom publikacija, institucijskim odnosima, aktivnostima diseminacije, obukom, praćenjem, evaluacijom i provjerom, kao i suradnjom s drugim službama, posebno u slučajevima suizdavaštva.
- Implementirati detaljan i transparentan postupak odabira članova uredništva i odbora te jasno definirati njihove uloge i odgovornosti. Ovaj proces trebao bi odrediti trajanje njihovog mandata, potrebne kompetencije, postupke obnove i protokol odabira.
- Kada je primjenjivo, formalizirajte uredničko donošenje odluka i planiranje s definiranom učestalošću sastanaka.
- Napravite jasnu razliku između politika, procesa i odluka na razini časopisa i na razini izdavača te uspostavite raspored za periodične revizije uređivačkih politika.
- Preporučite da se recenzenti zaprimljenih radova traže izvan uredničkog tima i ustanove izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu.

Literatura
Preporuke za daljnje čitanje
<ul style="list-style-type: none">• Declaration on Research Assessment (DORA): https://sfdora.org/• Coalition for Advancing Research Assessment (COARA): https://coara.eu
Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

4) Politika o autorskom pravu

Autor(i)
Iva Melinščak Zlodi
Suradnici
Ignasi Labastida i Juan
Recenzenti
Aricia Bassinet, Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Uvod
Ove smjernice daju kratak pregled osnovnih pojmova povezanih s autorskim pravom. Osim toga, opisane su i objašnjene najbolje prakse u definiranju i prikazivanju politika o autorskom pravu za urednike i izdavače.
Razrada
Što je autorsko pravo (ili <i>copyright</i>)?
Različiti pravni sustavi diljem svijeta koriste različite riječi i zakonske odredbe za pojam moralnih i ekonomskih prava koja autori imaju u odnosu na djela koja su stvorili. Unatoč ovoj raznolikosti, postoje neke osnovne zajedničke pretpostavke koje se mogu uočiti u vezi s autorskim pravom u znanstvenom izdavaštvu. Iako su autorska prava regulirana zakonima o autorskom pravu svake pojedine zemlje, postoje neki međunarodni sporazumi, poput Bernske Konvencije ili Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo

(World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, [WIPO Copyright Treaty](#)), koji stvaraju minimalnu zajedničku osnovu koja omogućuje primjenu istih postupaka na globalnoj razini.

Važno je da izdavači i urednici u domeni znanstvenog izdavaštva razumiju osnove autorskog prava kako bi mogli formulirati odgovarajuće politike o autorskom pravu za svoje publikacije. Ove su smjernice, međutim, opće prirode i ne mogu uzeti u obzir sve pojedinačne pravne kontekste. Za sva daljnja pojašnjenja, izdavačkim službama savjetuje se da surađuju s pravnim stručnjakom iz vlastite pravne nadležnosti.

Autorsko pravo je podskup prava intelektualnog vlasništva. Odnosi se na prava stvaratelja književnih, znanstvenih i umjetničkih djela. Važno je napomenuti da se autorskopravna zaštita odnosi samo na izraze, ali ne i na ideje, postupke, metode ili koncepte. Još jedna važna stvar u vezi s autorskim pravom jest da se ne treba provesti postupak registracije autorskog prava kako bi djelo bilo zaštićeno. Autorsko pravo automatski postoji od trenutka stvaranja djela.

Autor ima moralna i imovinska prava. Primjeri moralnog prava uključuju pravo atribucije, tj. pravo priznanja autorstva, i pravo na suprotstavljanje promjenama djela koje bi mogle naštetiti ugledu autora. Primjeri ekonomskih prava uključuju pravo na umnožavanje djela u bilo kojem formatu, pravo na priopćavanje djela javnosti (npr. davanjem pristupa putem interneta) ili pravo na prijevod ili prilagodbu djela. Iako se za ekonomska prava mogu (i često se) osnivaju prava iskorištavanja za druge, u potpunosti ili djelomično, moralna prava su neotuđiva.

Ekonomska prava nisu vječna, istječu (u većini pravnih sustava) 70 godina nakon smrti autora, kada djelo postaje javno dobro.

Međutim, budući da zakonodavstvo o autorskom pravu nastoji uravnotežiti interese nositelja tog prava i javnosti, postoje određena ograničenja i iznimke od autorskog prava, tj. situacije ili svrhe u koje se djelo zaštićeno autorskim pravom može koristiti bez traženja dopuštenja nositelja autorskog prava i bez naknade za korištenje. Ta ograničenja i iznimke obično su propisana nacionalnim zakonima o autorskom pravu i obično uključuju korištenje djela u svrhu citiranja, rudarenja teksta i podataka u svrhe znanstvenog istraživanja, korištenje od strane osoba s invaliditetom ili u druge svrhe. Takva ograničenja i iznimke, koje se ponekad nazivaju *poštena upotreba* (*fair use*) ili *pošteno poslovanje* (*fair dealing*) mogu se razlikovati u zakonskim propisima različitih zemalja. Taj nedostatak usklađenosti usložnjava situaciju i predstavlja prepreku (ponovnoj) uporabi djela zaštićenih autorskim pravom. Časopisi i izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi nastojati formulirati jasne politike koje uklanjaju te neizvjesnosti.

Kome izvorno pripada autorsko pravo?

Različiti pravni režimi imaju različita pravila za to tko se smatra izvornim nositeljem autorskog prava. U nekim pravnim sustavima autorsko prava izvorno uvijek pripada fizičkoj osobi (autoru/autorima), a ne pravnoj osobi.

U drugim pravnim sustavima postoje posebne odredbe koje se odnose na "djela stvorena u radnom odnosu" koje se mogu primjenjivati na znanstvena djela, primjerice autora zaposlenih u znanstvenim ustanovama. To znači da, iako će autor(i) uvijek zadržati svoja moralna prava u odnosu na stvoreno djelo, imovinska prava mogu pripadati poslodavcu od trenutka stvaranja djela. Čak i u takvim situacijama, većina znanstvenih ustanova obično (prešutno ili izričito) prepušta odluke o raspolaganju autorskim djelom autorima koji mogu odlučiti kako i gdje objaviti svoja djela i za koga osnovati pravo njihovog iskorištavanja.

Autor može prenijeti svoja imovinska prava ili dati pravo iskorištavanja drugima, bilo kao isključivo ili neisključivo pravo, te kao pravo koje je sadržajno, vremenski ili prostorno neograničeno ili ograničeno.

Autorsko pravo u znanstvenom izdavaštvu

Tradicionalni izdavači časopisa i knjiga u zatvorenom pristupu zahtijevali su prijenos autorskog prava (*copyright transfer*) ili dopuštenje za objavljivanje koje je podrazumijevalo osnivanje isključivog i neograničenog prava iskorištavanja djela. Takvi prijenosi autorskog prava bili su pravno valjani samo ako su utvrđeni eksplicitnim (pisanim) ugovorom o pravima autora.

Ako nema pisanog ugovora, ali autor dostavi djelo i pristane na njegovo objavljivanje, izdavač stječe samo pravo objavljivanja, ali ne i pravo daljnjeg raspolaganja autorskim djelom. U takvim slučajevima autor zadržava pravo slobodnog raspolaganja svojim djelom (npr. pravo odobrenja prerade ili komercijalnog iskorištavanja), pa autor ima pravo odlučivati o uvjetima korištenja djela i o licencijama. Zbog toga je važno da postoji dogovor između autora i izdavača o pridjeljivanju otvorene licencije (obično jedne od licencija *Creative Commons*, CC) u nekom obliku, čak i kada ne postoji pisani nakladnički ugovor. Takav dogovor može biti i u obliku online obrasca za prijavu radova. Izdavač ne može naknadno pridijeliti CC licenciju djelu bez znanja i pristanka autora.

Iako u nedostatku pisanog nakladničkog ugovora autori "zadržavaju prava" raspolaganja svojim djelom, poželjno je da to nije samo prešutna praksa, već da izdavač/časopis svoje stajalište o tom pitanju iskaže jasno i javno dostupno (u obliku zasebne politike o autorskom pravu ili kao dio politike o otvorenom pristupu).

Dobra je praksa da svi potencijalni autori imaju priliku saznati o politici o autorskom pravu svakog časopisa koji razmatraju za prijavu rada.

Dobre prakse za formuliranje politika o autorskom pravu

Svi časopisi trebaju definirati svoje politike o autorskom pravu i jasno odgovoriti na osnovno pitanje, tj. zadržavaju li autori pravo iskorištavanja djela ili izdavač zahtijeva prijenos prava iskorištavanja (ili isključivo pravo objavljivanja). Za časopise u dijamantnom otvorenom pristupu uvijek je dobra praksa ne tražiti prijenos autorskog prava.

Osim toga, časopisi bi trebali jasno iskazati svoje stajalište o otvorenim licencijama (kako je opisano u *Smjernicama o otvorenim licencijama*).

Ako izdavač objavljuje više časopisa, poželjno je, ali nije nužno, da se politike o autorskom pravu usklade u svim časopisima.

Postoji nekoliko mjesta na kojima treba iskazati informacije o autorskom pravu:

1. U uputama za autore.
2. Na zasebnim stranicama časopisa/izdavača posvećenim autorskom pravu i/ili otvorenom pristupu.
3. U nakladničkim ugovorima/izjavama ako postoje (bez obzira na to kako se nazivaju: izjave o objavi, dopuštenja za objavu, ugovori o objavi...).
4. Prijavom politike u bazi podataka [Sherpa Romeo](#).
5. Prijavom politike u [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)
6. U cjelovitm tekstu djela/članka (izjavom o tome tko je nositelj autorskog prava)
7. U metapodatkovnom opisu djela (naznakom o tome tko je nositelj autorskog prava), iako to često ovisi o mogućnostima i funkcionalnostima izdavačke platforme.

Važno:

Sva gore navedena mjesta trebaju izraziti usklađeno stajalište časopisa.

Ako je časopis dostupan na više platformi, informacije bi trebale biti usklađene na različitim platformama.

Časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi se složiti s tim da autor(i) zadržavaju neograničeno pravo iskorištavanja svog djela i odlučivanja o uvjetima njegovog korištenja, te da svakako imaju pravo na ponovno korištenje vlastitog djela.

Ako časopis koristi neku drugu [CC licenciju](#) osim CC BY (*Creative Commons Attribution*, CC BY, Creative Commons Imenovanje), vrlo je važno navesti tko je nositelj autorskih prava, tako da oni koji žele zatražiti dozvolu za komercijalnu uporabu ili prilagodbe i prerade znaju kome se obratiti. Navođenje da su nositelji autorskog prava i izdavač/časopis i autori nejasno je i nije korisno u takvim situacijama.

Alternativne opcije?

Standard dijamantnog otvorenog pristupa (*Diamond Open Access Standard, DOAS*) snažno preporučuje da autor(i) zadrže neograničeno pravo iskorištavanja svog djela, ali moguće su i druge opcije.

Časopisi u otvorenom pristupu mogu tražiti isključivo pravo iskorištavanja djela ili pravo na njegovo iskorištavanje u određene svrhe i na određeni način (npr. pravo odlučivanja o komercijalnoj upotrebi ili pravo na prerade).

Direktorij časopisa u otvorenom pristupu (*Directory of Open Access Journals, DOAJ*) ovo ne smatra preporučenom praksom, ali prihvaća i takve časopise.

U slučaju da je izdavač stekao isključivo pravo iskorištavanja djela, može samostalno odlučivati o licencijama i dodijeliti ih objavljenim djelima. Međutim, u kombinaciji sa slobodnom licencijom (CC BY), takva praksa nema puno smisla. U kombinaciji s restriktivnijom licencijom (*Creative Commons Attribution NonCommercial NoDerivatives, CC BY-NC/ND/NC-ND, Creative Commons Imenovanje Nekomercijalno Bez prerada*), to znači da časopis odlučuje i odobrava komercijalno korištenje i prerade, pa čak i sami autori trebaju zatražiti dopuštenje od izdavača.

Prava na ponovnu uporabu djela zaštićenih autorskim pravom (autorsko pravo trećih strana)

Ako se u publikaciji koriste tuđa djela (ili njihovi dijelovi), potrebno je dobiti dopuštenje za uporabu. Odgovornost za dobivanje dopuštenja je na autoru, ali časopis ili izdavačka služba trebaju:

1. Upozoriti na to u uputama autorima (naznačiti kakva je dopuštenja potrebno ishoditi: obično neisključiva, ali neograničena).
2. Tražiti u autorovoj izjavi jamstvo da je dopuštenje dobiveno.
3. Provjeriti jesu li u radu svi izvori propisno citirani.
4. Ako je potrebno, staviti zasebne oznake o uvjetima korištenja (licencije za djela trećih strana) na pojedinačne elemente djela.

Savjeti

- Izradite jasne, sažete i precizne politike kako se autori ne bi osjećali nesigurno u pogledu svojih prava.
- Ako autori zadrže autorsko pravo, a izdavač stekne samo pravo objavljivanja, autor zadržava pravo slobodnog raspolaganja svojim djelom (npr. pravo odobravanja prerada djela ili komercijalnog iskorištavanja) te ima pravo odlučivati o uvjetima korištenja djela i o licencijama. Zbog toga je važno da postoji dogovor između autora i izdavača o dodjeli otvorene licencije.
- Za časopise u dijamantnom otvorenom pristupu uvijek je dobra praksa ne tražiti prijenos autorskog prava.

- Informacije o autorskom pravu trebaju biti navedene na nekoliko mjesta, a sve dane informacije moraju biti usklađene i redovito ažurirane.
- Časopisi trebaju usmjeravati autore u postupku dobivanja dopuštenja za korištenje građe zaštićene autorskim pravom trećih strana.
- Časopisi i izdavači trebaju osigurati da su informacije o autorskom pravu (uključujući otvorene licencije) dostupne u obliku čitljivom za ljude i strojeve (putem metapodataka).

Literatura

- *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Directory of Open Access Journals (DOAJ). *Licensing & copyright.* <https://doaj.org/apply/copyright-and-licensing/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Sherpa Romeo <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>
- WIPO World Intellectual Property Organisation. *Copyright.* <https://www.wipo.int/copyright/en/index.html>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

Preporuke za daljnje čitanje

- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters.* UK Research and Innovation, Clare Painter Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>
- OA Journals Toolkit. *Copyright and licensing.* <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/copyright-and-licensing>
- SPARC. *An Introduction to Copyright Resources for Authors.* <https://sparcopen.org/our-work/author-rights/introduction-to-copyright-resources/>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

5) Korištenje otvorenih licencija u izdavaštvu u otvorenom pristupu

Autor(i)
Claire Redhead, Iva Melinščak Zlodi
Suradnici
Ignasi Labastida i Juan
Recenzenti
Elio Pelin, Toby Steiner, Laura Rincón
Uvod
<p>Ove smjernice pružaju podršku institucijskim izdavačima i osiguravateljima usluga (Institutional Publishing Service Provider, IPSP) u sljedećim područjima:</p> <ul style="list-style-type: none">• Objavljivanje sadržaja pod otvorenom licencijom (preporučljivo CC BY) kako bi se osigurala daljnja ponovna upotreba bez prepreka.• Pružanje jasnih informacija korisnicima objavljenog sadržaja o uvjetima (ponovne) upotrebe, u formatu razumljivom ljudima i strojevima, na razini članka/poglavlja i publikacije.• Pružanje jasnih informacija o politici IPSP-a u pogledu autorskog prava i licenciranja.• Točno izvještavanje i redovito ažuriranje informacija u relevantnim registrima (kao što su DOAJ ili Sherpa Romeo) od strane izdavača časopisa.
Razrada
<p>Otvorena znanost naglašava dva važna elementa objavljivanja u otvorenom pristupu koji se odnose na autorsko pravo i uvjete korištenja. Prvi je da bi autori (ili njihove institucije) trebali zadržati pravo nad svojim znanstvenim rezultatima. Drugi je da bi svi znanstveni radovi trebali biti otvoreno dostupni u trenutku objave i dostupni za ponovno korištenje pod uvjetima otvorene licencije, kako bi sadržaj bio uistinu otvoren, a znanje dostupno za (ponovnu) upotrebu (Labastida i Juan i sur., 2023.).</p> <p>Reguliranje korištenja objavljenih sadržaja</p> <p>Korištenje svih objavljenih djela, osim ako nije drugačije određeno, u potpunosti je definirano zakonskim propisima o autorskom pravu u nekoj zemlji. Zakonski propisi o autorskom pravu danas su u velikoj mjeri usklađeni diljem svijeta, i iako zakoni o autorskom pravu uglavnom dopuštaju javnosti korištenje djela zaštićenih autorskim pravom u neke svrhe bez traženja</p>

dopuštenja, takvo ograničenje autorskog prava ne daje javnosti pravo na potpuno (ponovno) korištenje djela. Stoga objavljivanje isključivo u skladu sa zaštitom koju pruža zakon o autorskom pravu ("all rights reserved") ne dopušta potpunu ponovnu upotrebu djela i ostvarivanje svih prednosti otvorenog pristupa.

Ako časopisi u otvorenom pristupu žele da njihov sadržaj bude uistinu otvoren za različite vrste (ponovne) upotrebe od strane svih korisnika i bez potrebe za traženjem dozvola, oni to mogu učiniti odobravanjem takvih dozvola unaprijed, jasno i javno. Davanje takvih liberalnih dopuštenja unaprijed najbolje se postiže korištenjem standardiziranih i strojno čitljivih otvorenih licencija. U svijetu znanstvenog izdavaštva mogu se koristiti različite vrste otvorenih licencija, ali Creative Commons skup licencija trenutno se najčešće koristi i u izdavačkim politikama i u praksi i postao je *de facto* standard za tu svrhu (Creative Commons, 2019). Korisniku licencije daju jasan odgovor na pitanje "Što mogu učiniti s ovim radom?", dodjeljivanjem prava pod određenim uvjetima. Prava i uvjeti opisani su sljedećim elementima:

- djelo se može slobodno koristiti dok god se navodi autor, nositelj prava i svaka strana koju treba imenovati (BY - autorstvo)
- djelo se može koristiti isključivo u ne-komercijalne svrhe (NC - nekomercijalno)
- djelo se može koristiti slobodno, ali se ne smiju distribuirati prerađena djela (ND - bez prerada)
- djelo se može koristiti slobodno, ali se prerađena djela moraju distribuirati pod istom ili ekvivalentnom licencijom (SA - dijeli pod istim uvjetima).

Ti se uvjeti mogu kombinirati, a njihove kombinacije dovode do šest različitih licencija: CC BY (najliberalnija), CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND i CC BY-NC-ND (najrestriktivnija).

Definicija otvorenog pristupa kako je utvrđena u Budimpeštinskoj inicijativi za otvoreni pristup (BOAI, 2002.) i Berlinskoj deklaraciji (MPG, 2003.) podrazumijeva odobravanje potpune ponovne upotrebe objavljenih akademskih rezultata, uz odgovarajuće navođenje autorstva. Ova definicija podrazumijeva da je CC BY preferirana licencija koja se primjenjuje na znanstvena djela. Za časopise u otvorenom pristupu (i za autore njihovog sadržaja), licencija CC BY donosi jasne dobrobiti i prednosti. Omogućuje potpunu ponovnu uporabu i primjenu bez prepreka, u različitim kontekstima: istraživanju, inovacijama, obrazovanju, kulturi i poslovanju. Povećava znanstveni i društveni odjek objavljenih djela. Istodobno pruža pravnu zaštitu autorima i nositeljima prava, jer uvijek vrijedi uvjet navođenja autorstva. U domeni izdavanja časopisa, navođenje autorstva znači da izvorne autore i izvornu publikaciju uvijek treba citirati i povezati, u idealnom slučaju pomoću trajnih identifikatora. Za izdavanje knjiga pitanje odabira licencije je složenije, kao što je objašnjeno u odjeljku "Napomene za pojedina znanstvena područja".

Otvorene licencije u praksi

Iako je CC BY jasno preporučena licencija za časopise u otvorenom pristupu, konačni izbor licencije za svaki časopis trebao bi biti rezultat promišljenog razmatranja, a svi dionici (urednici, vlasnici, izdavači, autori i recenzenti) trebaju biti u potpunosti svjesni implikacija odabrane licencije.

Moguće je odlučiti da će se samo jedna licencija koristiti za sav sadržaj časopisa (ili čak za sve časopise jednog izdavača), ali u nekim slučajevima časopisi se mogu odlučiti za usvajanje nekoliko licencija i prepustiti odluku o licenciji autorima svakog članka.

Različiti čimbenici mogu utjecati na odluku časopisa o specifičnoj/preporučenoj licenciji:

- tradicije i kultura u specifičnoj znanstvenoj disciplini (npr. neka područja humanističkih znanosti nevoljko primjenjuju licencije koje dopuštaju izvedena djela jer žele kontrolirati pravo na prijevode)
- zahtjevi financijera istraživanja (npr. neki europski i međunarodni financijeri zahtijevaju CC BY za korisnike njihovih potpora)
- zahtjevi nekih baza podataka (npr. DOAJ zahtijeva da časopis koristi jednu od Creative Commons licenci, dok za dobivanje DOAJ Seal-a mora dopuštati upotrebu Creative Commons licencije koja dozvoljava stvaranje izvedenih djela)

Časopis može nametnuti različite vrste licenci za različite verzije rukopisa (preprint/postprint/konačna verzija). Međutim, takva praksa se ne preporučuje za časopise u dijelom otvorenom pristupu. Oni bi trebali idealno prepustiti autorima da odluče pod uvjetima koje će licencije distribuirati preprint ili autorovu verziju rukopisa.

Kada časopis donese odluku o licenciji koja će se koristiti, mora se pobrinuti da je licencija zaista dodijeljena objavljenom sadržaju i da se sadržaj distribuira pod uvjetima te licencije.

Ovisno o tome tko je nositelj autorskog prava (ili tko ima isključivo pravo objavljivanja djela), dodjela licencija ima 2 načina:

- A - Ako je autor zadržao autorsko pravo (što je preporučena praksa za časopise u otvorenom pristupu), autor bi trebao odabrati ili odobriti licenciju (putem ugovora, izjave ili tijekom online prijave)
- B - Ako je izdavač nositelj isključivih prava, licenciju može odrediti samostalno.

U oba slučaja, odluka časopisa, donesena u jednom trenutku, da koristi određenu licenciju ne znači automatski da se ova licencija odnosi na sve radove u časopisu objavljene prije te odluke. Časopis koji autorima dopušta da zadrže svoja prava (situacija A) morao bi dobiti dopuštenja autora (nositelja prava) za primjenu licencija na stariji sadržaj, dok bi časopis koji je nositelj

isključivih prava (situacija B) mogao sam odlučiti primijeniti otvorene licencije za stariji sadržaj.

Dobre prakse iskazivanja politika licenciranja i same licencije

Važno je da se uvjeti korištenja izraženi kroz otvorene licencije iskažu i navedu vrlo jasno, na različitim mjestima, na različitim razinama i na različite načine.

- Politika upotrebe licencije trebaju biti navedena:
 - u uputama autorima
 - na posebnim web-stranicama (ili odjeljcima) posvećenim autorskom pravu i/ili otvorenom pristupu
 - u izdavačkim ugovorima ili sporazumima, ako postoje
 - upisom politike u bazu Sherpa Romeo
 - registracijom politike časopisa u DOAJ-u
 - na stranicama časopisa na izabranoj izdavačkoj platformi ili na web-stranici izdavača knjiga.
- Same licencije treba prikazati:
 - u samim člancima/poglavljima, u svim formatima cjelovitog teksta (npr. PDF i HTML), strojno čitljivo (putem URL poveznice na opis i pravni tekst licencije) i razumljivo ljudima
 - u metapodatkovnom opisu radova
 - prikazom putem ikona koje uključuju poveznicu na opis licencije ili puni pravni tekst licencije, uz kratki opisni tekst u članku.

Važni savjeti:

- Sva mjesta gdje je opisana politika autorskog prava i licenciranja časopisa trebaju izražavati usklađeno stajalište časopisa ili izdavača.
- Ako su časopisi dostupni na više platformi, informacije bi trebale biti dosljedne na svim platformama.
- Uvjeti licencije i politika o autorskom pravu trebaju biti u suglasju i ne smiju biti u suprotnosti jedni s drugima. Ako časopis revidira svoju politiku autorskog prava, treba paziti da ona i dalje bude usklađena s uvjetima licenciranja pojedinačnih članaka.
- Osim prikazivanja licencije, potrebno je i da nositelj prava bude jasno naveden (u slučaju korištenja restriktivnijih licencija, oni koji žele zatražiti dopuštenje za komercijalnu upotrebu ili preradu djela trebali bi moći identificirati koga trebaju kontaktirati).

Napomene za pojedina znanstvena područja

U nekim znanstvenim područjima upotreba takozvanih "autorskih djela trećih strana" (materijala za koje su druge osobe ili institucije autori, vlasnici i nositelji prava) učestalija je, poput, primjerice, u povijesti umjetnosti. Kad je to slučaj, časopisi bi autorima trebali davati detaljne savjete o tome kako zatražiti dopuštenje za korištenje takvih materijala kako bi ih mogli umetnuti u svoja djela i distribuirati ih pod otvorenom licencijom. Kada to nije moguće, takvi materijali trećih strana trebaju biti jasno označeni kako bi bilo jasno da se ne distribuiraju pod istom licencijom kao i ostatak djela. U nekim slučajevima, može čak biti potrebno izostaviti takve materijale iz izdanja u otvorenom pristupu (Hudson & Aplin, 2023.)

Iako postoji općenito suglasje da je CC BY najbolji izbor za znanstvene časopise, još uvijek ne postoji takav dogovor u pogledu znanstvenih knjiga, što je iznimno relevantno za discipline u kojima su knjige dominantan model izdavaštva. Postoje različita razmatranja o preferiranim licencijama za knjige (Collins i sur., 2013; Adema i sur., 2021.), te neka negativna iskustva s najliberalnijim licencijama.

Literatura

- Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and Nurturing Interactions with Open Access Books: Strategies for Publishers and Authors*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>
- Budapest Open Access Initiative. <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>
- Collins, H., Milloy, C., Stone, G., Baker, J., Eve, M., & Priego, E. (2013). *Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph*. OpenUK, JISC Collections. <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/11863/>
- Creative Commons <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
- Hudson, E., & Aplin, T. (2023). *Managing third-party copyright for research publications: A good practice guide for researchers publishing open access monographs and book chapters*. UK Research and Innovation, Clare Painter Associates. <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/10/UKRI-121023-ManagingThirdPartyCopyrightForResearchPublications.pdf>
- Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., Treadway, J. (2023). *Opening Knowledge: Retaining Rights and Open Licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>
- Max Planck Society. (2003). *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

Preporuke za daljnje čitanje

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

- Creative Commons. *Considerations for licensors and licensees*. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees
- Eve, M. P. (2021). *OA books being reprinted under CC BY license*. <https://eve.gd/2021/03/02/oa-books-being-reprinted-under-cc-by-license/>
- Eve, M. P. (2021). *An update on the reprint of my book*. <https://eve.gd/2021/04/28/an-update-on-the-reprint-of-my-book/>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *Checklist for open access publishers on implementing the UNESCO recommendation on open science*. <https://www.oaspa.org/wp-content/uploads/2024/01/383327eng-1.pdf>
- The OAPEN Open Access Books Toolkit. *Choosing a Creative Commons licence*. <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/3284351-book-contract-and-license/article/4012101-choosing-a-license>
- Redhead, C. (2012) *Why CC-BY?*. <https://www.oaspa.org/news/why-cc-by>
- Open Access Scientific Publishing Association (OASPA). *FAQs*. <https://www.oaspa.org/about/faqs>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

6) Politika dijeljenja istraživačkih podataka

Autor(i)
Iryna Kuchma
Suradnici
Irena Vipavc Brvar, Milica Ševkušić, Toby Steiner
Recenzenti
Xenia van Edig, Laura Rincón
Uvod
Ove smjernice pomažu izdavačima i osiguravateljima usluga u dijamantnom otvorenom pristupu u provedbi politike dijeljenja istraživačkih podataka, prepoznajući važnu ulogu dostupnosti istraživačkih podataka na kojim se temelji članak, za potvrdu zaključaka i reproducibilnost.

Dobra je praksa učiniti podatke dostupnima urednicima i recenzentima tijekom recenzijskog postupka i, ako je moguće, do trenutka objavljivanja rada, učiniti ih dostupnima svima u repozitorijima na [FAIR](#) način (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), dodjeljujući trajne identifikatore (*Persistent Identifier, PID*) i poveznice od publikacije do istraživačkih podataka i od istraživačkih podataka do publikacije.

Razrada

Upotrijebite formulacije našeg modela u nastavku kako biste oblikovali svoju politiku dijeljenja istraživačkih podataka:

[*Časopis/izdavač*] potiče/zahtijeva [*odaberite željenu opciju*] da autori dijele istraživačke podatke potrebne za potvrdu rezultata objavljenih u rukopisu i/ili poboljšanje objavljenog rukopisa prema principu "što je moguće otvorenije, zatvoreno koliko je nužno". Potičemo autore da dijele prateće softverske aplikacije, slike visoke razlučivosti, pozadinske skupove podataka, zvučne ili video zapise, velike priloge, podatkovne tablice i druge relevantne stavke koje se ne mogu uključiti u članak.

Autori mogu pohraniti relevantne podatke u repozitorij koji je u skladu s [FAIR](#) načelima. Repozitorij može biti institucijski, disciplinarni ili opće namjene (npr. [Zenodo](#)). Pomoć pri pronalaženju repozitorija usklađenog s FAIR načelima možete pronaći ovdje: <https://repositoryfinder.datacite.org/> i <https://www.re3data.org/>. Autori također trebaju putem repozitorija dostaviti sve informacije potrebne za repliciranje, potvrđivanje i/ili ponovnu upotrebu rezultata/svoje studije i analizu istraživačkih podataka. To uključuje pojedinosti o bilo kojem softveru, instrumentima i drugim alatima koji se koriste za obradu rezultata. Ako je to moguće, treba osigurati i same alate i instrumente. Svakoj datoteci s istraživačkim podacima bit će dodijeljena oznaka DOI (*Digital Object Identifier*), što će omogućiti da se istraživački podaci citiraju na isti način kao i publikacije. Autori jamče da su u procesu prikupljanja, obrade i dijeljenja podataka poštovali propise o zaštiti podataka, etičke standarde, autorsko pravo trećih strana i druga prava.

Iznimke: Razumijemo da otvoreno dijeljenje podataka nije uvijek moguće. Iznimke od otvorenog pristupa istraživačkim podacima uključuju sljedeće: obveza zaštite rezultata, obveze povjerljivosti, sigurnosne obveze, obveza zaštite osobnih podataka i druga legitimna ograničenja. Ako nije omogućen otvoreni pristup podacima potrebnima za potvrđivanje zaključaka iznesenih u izvornom znanstvenom radu, autori bi trebali staviti na raspolaganje metapodatke kojima se opisuje istraživanje i pravila pristupa podacima.

Ako je pristup podacima ograničen iz etičkih ili sigurnosnih razloga, rukopis mora sadržavati:

- opis ograničenja koja se odnose na korištenje podataka;

- mišljenje relevantnog institucijskog recenzijskog odbora (*Institutional Review Board*, IRB) ili ekvivalenta o dijeljenju podataka (ako postoji); i
- sve informacije potrebne čitatelju ili recenzentu za podnošenje zahtjeva za pristup podacima te uvjete pod kojima će se pristup odobriti.

U slučajevima kada podaci ne mogu uopće učiniti dostupnima, rukopis mora sadržavati:

- objašnjenje razloga zaštite podataka;
- sve posredne podatke koji se mogu deidentificirati bez ugrožavanja anonimnosti;
- što je relevantni institucijski odbor ili ekvivalentno tijelo odlučio o dijeljenju podataka (ako odluka postoji); i
- ako je primjenjivo, sve informacije potrebne čitatelju ili recenzentu za podnošenje zahtjeva za pristup podacima i uvjete pod kojima će pristup biti odobren.

Savjeti :

- Posebnu pozornost treba posvetiti pitanjima zaštite podataka, posebno oko [Opće uredbe o zaštiti podataka](#) (*General Data Protection Regulation*, GDPR) i/ili drugih nacionalnih ili regionalnih politika zaštite podataka (pogledajte više u odjeljku "GDPR i osobni podaci"). Tamo gdje se osobni podaci ne mogu uspješno anonimizirati, podaci se ne smiju dijeliti kako bi se zaštitila privatnost sudionika, osim ako su pojedinci dali izričit pismeni pristanak da njihovi osobni podaci mogu biti javno dostupni.
- Istraživačke podatke potrebno je povezati s "Izjavom o dostupnosti podataka" unutar predanog rada, koja će biti javno dostupna nakon objave. "Izjava o dostupnosti podataka" u kojoj se navode pojedinosti o dostupnosti podataka, uključujući oznaku DOI (*Digital Object Identifier*) koja na njih upućuje, treba se dodati pri predaji rada, prije popisa referenci. Ako su podaci na bilo koji način ograničeni i/ili nisu dostupni u okviru časopisa, potrebno je dostaviti izjavu autora koja objašnjava zašto.
- Otvoreni istraživački podaci moraju biti pohranjeni pod otvorenom licencijom koja dopušta neograničeni pristup (npr. CC0, CC BY). Restriktivnije licencije trebale bi se koristiti samo ako za to postoji valjan razlog (npr. pravni).
- Od autora treba tražiti da:
 - Provjere ima li repozitorij u kojem su pohranjeni istraživački podaci model održivosti. Časopis može preporučiti preferirane repozitorije.
 - Osiguraju verziju pohranjenih podataka u otvorenom, ne vlasničkom formatu.
 - Opišu pohranjene podatke na takav način da ih treća strana može shvatiti (npr. razumna zaglavlja stupaca, opisi u tekstualnoj datoteci *readme*).
 - Kada citiraju ili iznose tvrdnje temeljene na podacima, navedu referencu na podatke na isti način na koji citiraju publikacije. Preporučujemo format koji predlažu [Načela citiranja podataka FORCE11](#)

Napomene za pojedina znanstvena područja

Istraživanje koje uključuje ljudske subjekte, ljudski materijal ili podatke o ljudima mora biti provedeno u skladu s [Helsinškom deklaracijom](#). Ako je primjenjivo, istraživanje mora odobriti odgovarajući etički odbor. Identitet subjekta istraživanja treba biti anonimiziran kad god je to moguće. Za istraživanje koje uključuje ljudske subjekte, za sudjelovanje u istraživanju mora se dobiti od sudionika (ili njihovog zakonskog skrbnika) informirani pristanak (ili neka druga pravna osnova, npr. iz [GDPR-a, članak 6.](#)).

Literatura

- Datacite. Repository Finder. <https://commons.datacite.org/repositories>
- FORCE 11. *Joint Declaration of Data Citation Principles*. <https://force11.org/info/joint-declaration-of-data-citation-principles-final/>
- FORCE 11. *The FAIR data principles*. <https://force11.org/info/the-fair-data-principles/>
- European Commission. *General Data protection Regulation. Article 6 'Lawfulness of processing'*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Re3Data <https://www.re3data.org/>
- World Medical Association. *Declaration of Helsinki*.
<https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Preporuke za daljnje čitanje

- COPE. *Data and Reproducibility*. <https://publicationethics.org/data>
- GLOSSA Journal Policies: <https://www.glossa-journal.org/site/journal-policies>
- Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R., Goudie, S. (2020). 'Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers'. *Data Science Journal* 19(1): 5. <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>
- Open Research Europe. *Policies*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/policies>
- Open Research Europe. *Open Data, Software and Code Guidelines*. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

7) Preprinti

Autor(i)
Iryna Kuchma
Suradnici
Recenzenti
Elio Pellin, Laura Rincón
Uvod
Dobra je praksa prihvatiti predaju nepregledanih i recenziranih preprinta koji su već dostupni na preprint poslužiteljima ili u otvorenim repozitorijima te ih uključiti u svoju politiku. Autorima bi također trebalo omogućiti distribuciju svoje verzije (ili svojih verzija) preprinta u bilo kojem trenutku prije i nakon prihvatanja te objavljivanja članka.
Razrada
<p>Preprinti su znanstveni rukopisi koji se javno dijele prije recenzije i objave u časopisu putem platformi za objavljivanje preprinta. Sve veći broj časopisa prihvaća dijeljenje preprinta prije objave. Rano i otvoreno dijeljenje dio je transparentne istraživačke prakse i jedna od mjera za povećanje reproducibilnosti istraživačkih rezultata.</p> <p>Primjeri preprint poslužitelja/repozitorija su: Zenodo - multidisciplinarni; ArXiv - fizika, matematika, računarstvo, kvantitativna biologija, kvantitativne financije, statistika, elektrotehnika, znanost o sustavima te ekonomija; bioRxiv - znanosti o životu; medRxiv - medicina i zdravstvene znanosti; PsyArxiv - bihevioralne znanosti; LawArXiv - pravo; MediArXiv - medijski i komunikacijski studiji; Knowledge Commons (prethodno <i>Humanities Commons</i>). Za pronalazak prikladnog repozitorija možete koristiti <i>Direktorij repozitorija preprinta u otvorenom pristupu</i> (Directory of Open Access Preprint Repositories), u kojem repozitorije možete pregledavati prema disciplinama.</p> <p>Savjeti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Časopisi i izdavači u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi uključiti napomenu u odjeljku "Odgovornosti autora/upute autorima", da se <i>postavljanje preprinta na poslužitelje ili repozitorije ne smatra prethodnom objavom</i>. Autorima bi trebalo omogućiti predaju radova zajedno s recenzijama koje su dobili na platformama za recenziju preprinta, poput npr. Peer Community in (PCI).

- Autore bi trebalo zamoliti da prilikom predaje rukopisa iskažu pojedinosti o dostupnosti preprinta. To mora uključivati poveznicu na lokaciju preprinta.
- Potpuno dvostruko slijepa recenzija nije moguća u časopisu koji prihvaća preprinte, jer nije moguće osigurati anonimnost autora.
- Ako predani rukopis ide u postupak objave, od autora se očekuje ažuriranje informacija povezanih s preprintom na preprint poslužitelju/repozitoriju kako bi prikazali da je konačna verzija objavljena u časopisu. To uključuje i DOI poveznicu (*Digital Object Identifier*) koja vodi izravno na objavljeni članak u časopisu.
- Autorima bi trebalo dopustiti diseminaciju preprinta u bilo kojem trenutku prije, te nakon prihvaćanja i objave članka.

Literatura

- Arxiv <https://arxiv.org/>
- BioRxiv <https://www.biorxiv.org/>
- Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). <https://www.ccsd.cnrs.fr/en/>
- Confederation of Open Access Repositories (COAR). <https://www.coar-repositories.org/>
- Directory of Open Access Preprint Repositories. <https://doapr.coar-repositories.org/>
- Knowledge Commons <https://hcommons.org/core/>
- LawArxiv <https://osf.io/preprints/lawarxiv>
- medRxiv <https://www.medrxiv.org/>
- Peer Community In (PCI) <https://peercommunityin.org>.
- PsyRxiv <https://osf.io/preprints/psyarxiv>
- SocArxiv <https://osf.io/preprints/socarxiv>
- Zenodo <https://zenodo.org/>

Preporuke za daljnje čitanje

- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide*, Version 4.0, 15 October 2023 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Preprint resource center: *FAQs, policies, and materials*. <https://asapbio.org/preprint-info>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

8) Politika o samoarhiviranju

Autor(i)
Iryna Kuchma
Suradnici
Iva Melinščak Zlodi
Recenzenti
Laura Rincón
Uvod
Politika samoarhiviranja trebala bi dozvoliti diseminaciju preprinta članka u bilo kojem trenutku, prihvaćenog rukopisa članka (<i>Author Accepted Manuscript, AAM</i>) nakon što je prihvaćen za objavu, i/ili završne verzije rada koju je pripremio izdavač (<i>Version of Record, VoR</i>) nakon što je objavljena, i to u repozitoriju po izboru autora.
Razrada
<p>Samoarhiviranje se odnosi na autorov čin pohranjivanja besplatnog primjerka elektroničkog dokumenta u repozitorij/arhiv, da bi mu se omogućio otvoreni pristup. Pojam se često odnosi na samoarhiviranje recenziranih članaka iz časopisa i radova s konferencija, kao i disertacija i drugih završnih radova, poglavlja u knjigama i drugih vrsta objekata koje sadrže rezultate istraživanja u autorovom institucijskom repozitoriju ili pak disciplinarnom ili repozitoriju opće namjene (npr. Zenodo) u svrhu povećanja dostupnosti, vidljivosti, korištenja i citiranosti (više o tome na Self-archiving, OAPEN Open Access Books Toolkit). Repozitoriji su digitalne platforme koje sadrže objekte koji donose rezultate istraživanja i osiguravaju besplatan, neposredan i trajan pristup rezultatima istraživanja koje svatko može koristiti, preuzeti i dijeliti (više o tome na Repository (open access repository), OAPEN Open Access Books Toolkit).</p> <p>Časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa bi trebali poticati, a ne sprječavati slobodan protok znanja i prihvaćati prijave rukopisa koji su već dostupni kao preprinti. Oni bi trebali dozvoliti pohranu bilo koje verzije objavljenog rada u otvorenim repozitorijima po izboru autora, prije ili nakon objave. Ako časopis ili izdavač koristi CC BY licenciju i/ili ako ima politiku koja autorima dozvoljava zadržavanje prava objavljivanja, autorima je već zajamčeno pravo na pohranjivanje i dijeljenje.</p> <p>Časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa mogu koristiti sljedeću formulaciju kako bi razvili svoju politiku samoarhiviranja:</p>

Autori mogu pohranjivati preprinte (verzije prije provedene recenzije u časopisu) u bilo kojem trenutku, prihvaćene rukopise članaka (*Author Accepted Manuscript, AAM*) nakon što su prihvaćeni za objavu, i/ili završne verzije rada koje je pripremio izdavač (*Version of Record, VoR*) nakon što su objavljene, i to u repozitoriju po izboru autora (npr. institucijski, disciplinarni i repozitorij opće namjene itd.).

Moraju se navesti potpuni bibliografski podaci (autori, naslov članka, naslov časopisa, svezak, broj, stranice) o izvornoj publikaciji i moraju se navesti poveznice na oznaku DOI (*Digital Object Identifier*) članka i licenciju.

Savjeti:

- Časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa mogli bi dopustiti autorima da odluče o licenciji koja će se koristiti prilikom pohranjivanja njihovog sadržaja ili preporučiti licenciju koju preferiraju.
- Autorima bi se trebalo preporučiti ili zahtijevati od njih da pohrane sve dodatne materijale (npr. istraživačke podatke) i unesu poveznice među tim pohranjenim objektima.
- Autore treba podsjetiti da ažuriraju zapise prethodno pohranjenih verzija dodajući poveznice na novije verzije.
- Autore treba informirati o tome da dijeljenje putem akademskih mreža i društvenih medija nije jednako prednostima repozitorija. Repozitoriji su obično neprofitni, otvoreni i interoperabilni te osiguravaju dugoročno čuvanje i pristup. Više detalja možete pronaći ovdje: [A social networking site is not an open access repository](#)

Literatura

- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Self- archiving* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/3681612-self-archiving>
- OAPEN Open Access Books Toolkit. *Repository* <https://oabooks-toolkit.org/glossary/article/1519672-repository-open-access-repository>
- University Of California, Office of Scholarly Communication. *A social networking site is not an open access repository* <https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/>

Preporuke za daljnje čitanje

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

9) Postupanje s negativnim rezultatima istraživanja

Autor(i)
Johan Rooryck
Suradnici
Recenzenti
Elio Pellin, Laura Rincón
Uvod
Institucijski izdavači trebaju upoznati uredničke timove svojih časopisa s postojanjem ovakve pristranosti i o svojoj politici na razini izdavača u pogledu objavljivanja negativnih ili neočekivanih znanstvenih rezultata i podataka.
Razrada
<p>Smjernice Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard</i>, DOAS) preporučuju da institucijski izdavači (<i>Institutional Publishers</i>, IP) priznaju kao dio izdavačke politike da objavljivanje negativnih ili neočekivanih znanstvenih rezultata i podataka koji ne potvrđuju početne hipoteze i eksperimentalne dizajne autora, doprinose napretku znanosti i struke.</p> <p>Uobičajeno je da časopisi i urednici imaju tendenciju privilegiranja pozitivnih i originalnih rezultata istraživanja, što produbljuje "krizu reproducibilnosti". Naime, mnoge, ako ne i većina, studija ne mogu se reproducirati. Zbog toga je važno da izdavači i časopisi nastoje izbjeći ovu pristranost prema pozitivnim rezultatima, a posebnu pažnju posvete replikacijskim studijama koje pokazuju može li se dobiveni rezultat replicirati i ukazuju na moguću grešku u početnoj hipotezi.</p> <p>Institucijski izdavači trebaju upoznati uredničke timove svojih časopisa s postojanjem ovakve pristranosti i o svojoj politici na razini izdavača u pogledu objavljivanja negativnih ili neočekivanih znanstvenih rezultata i podataka.</p>
Napomene za pojedina znanstvena područja
Politika objavljivanja koja potiče objavljivanje negativnih rezultata uglavnom je relevantna za one (pod)discipline koje se bave testiranjem hipoteza na temelju podataka. Mnoge discipline u humanističkim znanostima, od filozofije do komparativne književnosti i kritičkih studija, bave

se istraživanjem koje obično ne usvaja ovakav proces. Istodobno, važno je ne isključiti discipline društvenih i humanističkih znanosti prebrzo iz preporuke o objavljivanju negativnih rezultata. Na primjer, povijesna istraživanja u arhivima također bi mogla dovesti do zanimljivih negativnih rezultata s kojima bi znanstvenici na tom području htjeli biti upoznati.

Literatura

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

- Bik, Elisabeth M. (2024). 'Publishing negative results is good for science Open Access'. *Access Microbiology*, 6.4, <https://doi.org/10.1099/acmi.0.000792>
- Enago Academy. (2021). *Why should negative results be published?*
- <https://www.enago.com/academy/why-should-negative-results-be-published/>
- Nimpf, Simon & David A. Keays. (2020). 'Why (and how) we should publish negative data'. *EMBO Reports* 21, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6945059/>
- Popper, Karl. 1959. *The logic of scientific discovery*. Abingdon-on-Thames: Routledge

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

10) Dostupnost istraživačkih protokola, metoda i softvera

Autor(i)

Iryna Kuchma

Suradnici

Recenzenti

Michelle Barker, Xenia van Edig

Uvod

Uključivanje traženja informacija o dostupnosti istraživačkih protokola i metoda u politike časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu primjer je dobre prakse otvorene znanosti. Časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi poticati autore na njihovo dijeljenje u javnim repozitorijima i na korištenje trajnih identifikatora za uspostavljanje

relevantnih veza između članaka i drugih rezultata istraživanja. To će olakšati replikaciju i nadogradnju objavljenog rada.

Kako bi se omogućila reproducibilnost i "FAIRifikacija" istraživanja (usklađivanje s *Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*, FAIR principima), časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi razmotriti poticanje korištenja besplatnog softvera i/ili softvera otvorenog koda. Časopisi i izdavači u području dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi definirati politiku dostupnosti istraživačkog softvera i zatražiti od autora izjavu o dostupnosti softvera.

Razrada

Istraživački protokol detaljan je dokument pripremljen prije provedbe istraživanja. Često je napisan kao dio etičke ili projektne prijave, koji uključuje informacije vezane uz pozadinu, obrazloženje i ciljeve istraživanja, kao i hipoteze koje odražavaju očekivanja istraživača i "recept" za provođenje studije, uključujući metodološke detalje i jasne planove analize (Rječnik Okvira za otvoreno i ponovljivo istraživanje - [Framework for Open and Reproducible Research Glossary, FORRT](#)). Istraživački protokoli javno se dijele zbog privlačenja novih suradnika ili omogućivanja učinkovite suradnje među laboratorijima (npr. <https://www.protocols.io/>). U medicinskim i obrazovnim područjima protokoli su često zasebna vrsta članka pogodna za objavljivanje u časopisima.

Dostupnost softvera, njegovo navođenje i citiranje

"Neka od najvažnijih znanstvenih otkrića posljednjeg desetljeća, poput rješenja za [problem predviđanja strukture proteina](#), omogućena su zbog dostupnosti bogatih i sveobuhvatnih izvora podataka i [snažnih softverskih alata](#) za prikaz i analizu podataka, numeričko računanje i modeliranje." (*Chan Zuckerberg Initiative Science, 2022.*). Ipak, softver se najčešće formalno ne citira u znanstvenim publikacijama. U najboljem slučaju se ili spominje u odjeljku o metodama, ili se može identificirati ovisno o istraživačkom kodu koji su autori pohranili. "Softver je kritičan dio modernog istraživanja, a ipak postoji mala podrška u znanstvenom ekosustavu za njegovo navođenje i citiranje." (Smith i sur., 2016.).

Dostupnost softvera ključna je za reproducibilnost znanstvenog istraživanja - sposobnost repliciranja objavljenih rezultata korištenjem istog računalnog alata na podacima stvorenim u istraživanju (Brito i sur., 2020.). Osim toga, postoji povezanost između korištenja besplatnog softvera i softvera otvorenog koda, citiranja softvera i opozivanja članaka. Pogreške u obradi podataka i izračunavanju rezultata, softverske pogreške ili zloraba, uobičajeni su razlozi znanstvenog samoispravljanja i povlačenja članaka. Studija je otkrila da "opozvani članci koriste manje besplatnih softvera i softvera otvorenog koda, što ometa mogućnost ponavljanja istraživanja i kontrolu kvalitete. Štoviše, takve su razlike prisutne i u pogledu

citiranja softvera, gdje opozvani članci rjeđe slijede upute za citiranje besplatnog softvera i softvera otvorenog koda." (Schindler i sur., 2023.).

Mjere za osiguravanje reproducibilnosti rezultata

Časopisi i izdavači dijamantnog otvorenog pristupa mogu povećati reproducibilnost rezultata istraživanja poticanjem otvorenog pristupa istraživačkim podacima i softveru, radnim procesima, algoritmima, protokolima, modelima, elektroničkim bilježnicama i drugome - potrebnom za ponovnu upotrebu ili validaciju zaključaka članka te provjeru i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka. "Reproducibilnost nekih ili svih rezultata važna je jer povećava uspješnost istraživanja i inovacija (šire korištenje rezultata istraživanja), ograničava gubitak resursa (manje dupliciranja i manje pogrešnih polazišta); povećava kvalitetu i pouzdanost istraživanja (jače metode, kontrole i izvještavanje) i, kao rezultat toga, može povećati povjerenje građana u znanost." ([Vodič za program Obzor Europa](#))

Savjeti:

- Upute za autore časopisa i izdavača dijamantnog otvorenog pristupa trebale bi od njih tražiti obrazloženje kako će osigurati snažnu statističku analizu koja se može ponavljati (snaga uzorka, robusne eksperimentalne tehnike, otvoreni softver, ...) i osigurati mogućnost provjere valjanosti, demonstraciju, osigurati interoperabilnost, proširiti i općenito učiniti rezultate svojih aktivnosti istraživanja i inovacija ponovljivima. Autori bi trebali podastrijeti informacije o rezultatima istraživanja/alatima/instrumentima potrebnim za potvrdu zaključaka znanstvenih publikacija ili za potvrdu/ponovnu upotrebu istraživačkih podataka.
- Časopisi i izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi razmisliti o uključivanju paragrafa o standardima izvještavanja u svoje politike časopisa: "[*Naslov časopisa*] nastoji istraživačkoj zajednici osigurati dovoljno informacija za reprodukciju rezultata istraživanja u svakom objavljenom članku. Predani rukopis treba sadržavati dovoljno pojedinosti i referenci kako bi se recenzentima i, naknadno, čitateljima omogućilo provjeravanje tvrdnji iznesenih u njemu - npr. osigurati detaljan opis korištenih metoda, uključujući vremenske okvire, itd. Autori su dužni pregledati standarde dostupne za mnoge vrste istraživanja iz mreže [Equator Network](#) i koristiti one koji su relevantni za istraživanje o kojem se izvještava. Namjerno iznošenje lažnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda."
- Gdje je primjenjivo, autore treba zamoliti da pohrane detaljne opise svojih protokola na [protocols.io](#) i da uključe trajne DOI (*Digital Object Identifier*) oznake u odjeljku Metode u svom rukopisu.
- Gdje je primjenjivo, autore treba zamoliti da učitaju svoj znanstveni kod/program/model u otvorene repozitorije kodova.
- Časopisi i izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi softver smatrati legitimnim rezultatom istraživanja kojeg bi trebalo moći citirati. Navođenje softvera

treba zahtijevati na isti način kao i navođenje drugih istraživačkih rezultata kao što su publikacije i podaci: autori ih trebaju uvrstiti u popis referenci članka u časopisu.

- [Smjernice za promicanje transparentnosti i otvorenosti](#) (*Transparency and Openness Promotion, TOP*) uključuju osam modularnih standarda: 1) Standardi citiranja, 2) Transparentnost podataka, 3) Transparentnost analitičkih metoda (kod), 4) Transparentnost istraživačkih materijala, 5) Transparentnost dizajna i analize, 6) Predregistracija studije, 7) Predregistracija plana analize i 8) Replikacija, svaka s tri razine povećanja strogosti: Razotkrivanje – članak mora otkriti jesu li materijali dostupni ili ne; Zahtjev – članak mora dijeliti materijale kada je to moguće; Provjera – treća strana mora potvrditi je li standard zadovoljen. Časopisi i izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebaju odabrati koji od osam standarda transparentnosti žele implementirati za transparentnost i reproducibilnost u objavljenim istraživanjima i odabrati razinu implementacije za svaki. Ove značajke osiguravaju fleksibilnost za usvajanje ovisno o disciplinarnim varijacijama, ali istovremeno uspostavljaju standarde zajednice. Politike časopisa i izdavača mogu se ocijeniti na temelju stupnja do kojeg su usklađeni s TOP smjernicama – TOP faktorom, što je metrijski pokazatelj koji izvještava o koracima koje časopis ili izdavač poduzimaju kako bi implementirali prakse otvorene znanosti.

Literatura

- Brito, J., Li, J., Moore, J., Greene, C., Nogoy, N., Garmire, L., Mangul, S. (2020). 'Recommendations to enhance rigor and reproducibility in biomedical research'. *GigaScience*, Volume 9, Issue 6, g1aa056, <https://doi.org/10.1093/gigascience/g1aa056>
- Chan Zuckerberg Initiative Science. (2022). *New data reveals the hidden impact of open source in science*. <https://medium.com/czi-technology/new-data-reveals-the-hidden-impact-of-open-source-in-science-11cc4a16fea2>
- Equator Network. <https://www.equator-network.org/>
- European Commission. *Horizon Europe Programme Guide* https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
- Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT). *Research Protocol*. <https://forrt.org/glossary/research-protocol/>
- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. (2021). 'Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold'. *Nature* 596, 583–589. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>
- Parsons, S., Azevedo, F., Elsherif, M. M., Guay, S., Shahim, O. N., Govaart, G. H., ... & Aczel, B. (2022). 'A Community-Sourced Glossary of Open Scholarship Terms'. *Nature human behaviour*, 6(3), 312–318. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01269-4>
- Protocols. io, <https://www.protocols.io>

- Schindler, D., Yan, E., Spors, S., Krüger, F. (2023). 'Retracted articles use less free and open-source software and cite it worse'. *Quantitative Science Studies*. https://doi.org/10.1162/qss_a_00275
- Smith A.M., Katz D.S., Niemeyer K.E., FORCE11 Software Citation Working Group. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science* 2:e86 <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>
- TOP Guidelines <https://www.cos.io/initiatives/top-guidelines>

Preporuke za daljnje čitanje

- PLOS. *Published peer-reviewed protocols*. <https://plos.org/protocols>
- PLOS. *Open Methods*. <https://plos.org/open-science/open-methods>
- PLOS. *Open Code*. <https://plos.org/open-science/open-code>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

11) Osnovne uredničke informacije koje bi trebale biti prikazane

Autor(i)
Claire Redhead
Suradnici
Judith Barnsby
Recenzenti
Elio Pellin, Laura Rincón, Tobias Steiner
Uvod
Web-sjedište izdavača dijamantnog otvorenog pristupa mora osiguravati jasne i dobro strukturirane informacije za autore, čitatelje i sve druge korisnike te da je detalje o ključnim elementima lako pronaći i razumjeti. Izdavači u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi pažljivo razmisliti o svim relevantnim odjeljcima s informacijama i osigurati da su sveobuhvatno prikazani na njihovom mrežnom mjestu.
Razrada
Mrežno mjesto izdavača u dijamantnom otvorenom pristupu mora osigurati jasnu misiju publikacije, navodeći njezine ciljeve i opseg te ciljanu čitateljsku skupinu. Izdavači u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi navesti učestalost objavljivanja ili navesti da se

časopis objavljuje kontinuirano. Navedeni datumi objavljivanja moraju biti stvarni datumi kada je publikacija postala dostupna online.

Izdavači i časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi izričito navesti da se autorima ne naplaćuju obvezne naknade. Neki časopisi mogu predložiti dobrovoljni autorski prilog pri čemu autori s pristupom institucijskom financiranju za objavljivanje u otvorenom pristupu imaju priliku podržati časopis. Mora biti jasno da ne postoji obveza za to. Za primjer pogledajte [politiku časopisa Glossa Psycholinguistics o dobrovoljnim autorskim priložima](#) ili [politiku Otvorene humanističke knjižnice](#) (Open Library of Humanities).

Upute za autore moraju biti dostupne i nuditi informacije o postupku podnošenja radova, uključujući jezike na kojima se rukopisi mogu slati, kategorije radova koji se prihvaćaju za objavu i sve zahtjeve za oblikovanje ili predloške koji se trebaju koristiti.

Izdavači i časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu moraju osigurati informacije o postupku evaluacije koji provodi časopis, uključujući očekivani vremenski okvir procesa, tko je uključen u kojoj fazi procesa, kako se donose odluke i tko ih donosi. Svi poslani članci trebali bi proći rigorozan postupak evaluacije koji se pridržava najboljih praksi u znanstvenom izdavaštvu i svih specifičnih praksi koje se slijede u relevantnoj disciplini. Evaluacija se može obaviti prije ili nakon objavljivanja, ovisno o modelu recenzijskog postupka koji je usvojio izdavač ili časopis u dijamantnom otvorenom pristupu.

Mrežno mjesto izdavača i časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu trebala bi sadržavati niz uredničkih politika koje je lako pronaći i koje jasno opisuju aspekte kao što su autorstvo i suradništvo, način na koji će se rješavati pritužbe i žalbe u vezi s navodima o nadoličnom ponašanju u istraživanju i koja je politika za sukob interesa. Preporučuje se praćenje industrijskih standardnih praksi, poput onih koje osigurava [COPE](#) (*Committee on Publication Ethics*).

Izdavači i časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu također bi trebali na svojem mrežnom mjestu sadržavati pravila koja se bave pitanjima kao što su: rudarenje teksta i podataka; mogu li autori učiniti sadržaj dostupnim putem otvorenih repozitorija i usluga dijeljenja; te pravila arhiviranja i prezentacije objavljenih sadržaja. Izdavači i časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi jasno opisati kako se svaka izdavačka infrastruktura održava, izrađuje sigurnosna kopija i štiti od virusa i zlonamjernog softvera, te osigurati korisničke upute i dokumentaciju uredništvu.

Savjeti:

- Informacije trebaju biti napisane jasno i bez upotrebe žargona.
- Pojedinih svih politika i postupaka trebaju biti u potpunosti opisane i transparentne.

<ul style="list-style-type: none"> • Informacije bi trebalo biti lako pronaći uključivanjem u relevantne izbornike i povezivanjem između odjeljaka. • Dobivanje pomoći u obliku vanjskog pregleda web-stranica može biti korisno i pomoći u identificiranju područja u kojima bi se transparentnost mogla poboljšati.
Literatura
<ul style="list-style-type: none"> • COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). <i>Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing</i>. https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf • Committee on Publication Ethics. <i>COPE Core Practices</i>. https://publicationethics.org/core-practices
Preporuke za daljnje čitanje
<ul style="list-style-type: none"> • Open Access Journals Toolkit. https://www.oajournals-toolkit.org • Directory of Open Access Journals. <i>DOAJ Guide to Applying</i>. https://doaj.org/apply/guide/ • Open Access Scholarly Publishing Association. <i>OASPA Membership Criteria</i>. https://www.oaspa.org/apply/membership-criteria/ • JASPER Preservation Service. https://doaj.org/preservation/
Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

12) GDPR i osobni podaci

Autor(i)
Clara Armengou
Suradnici
Dominic Mitchell
Recenzenti
Elio Pellin, Laura Rincón, Tobias Steiner
Razrada
<p>Opća uredba o zaštiti podataka (<i>General Data Protection Regulation, GDPR</i>) ima za cilj osigurati transparentnost i informirati javnost - korisnike, zaposlenike, članove tima itd. osiguravatelja usluga objavljivanja u dijamantnom otvorenom pristupu o tome kako vaša organizacija koristi,</p>

pohranjuje i obrađuje njihove osobne podatke. Ako izdavači i osiguravatelji usluga u dijamantnom otvorenom pristupu rukuju osobnim podacima ljudi unutar EU-a, moraju se pridržavati GDPR-a i moraju imati obavijest o privatnosti koja objašnjava kako to rade.

Jednostavan za čitanje i razumijevanje

Obavijest o privatnosti, ključni zahtjev GDPR-a, javni je dokument koji opisuje kako organizacija obrađuje osobne podatke. Članci [12.](#), [13.](#) i [14.](#) GDPR-a daju smjernice za izradu ovih obavijesti, naglašavajući jasnoću i pristupačnost. Obavijesti o privatnosti moraju biti sažete, transparentne, jasne i dostupne. Trebaju biti pisane jednostavnim jezikom, brzo dostavljene i besplatne.

Savjeti za pisanje jasne i lako razumljive obavijesti o privatnosti:

- Izbjegavajte nejasne kvalifikatore poput "može", "moglo bi", "ponekad", "često". Umjesto toga koristite "bit će" i "uvijek".
- Pišite u aktivnom vremenu s dobro strukturiranim rečenicama.
- Koristite alat za provjeru pravopisa i gramatike koji će vam pomoći da rečenice budu kratke i jasne.
- osigurajte jasna, konkretna objašnjenja, npr. umjesto 'Zadržat ćemo vaše osobne podatke' napišite 'Zadržat ćemo vaše ime, adresu e-pošte i naziv ustanove.'

Što je potrebno

Posebne informacije koje se traže u obavijesti o privatnosti ovise o tome prikupljaju li se podaci izravno od pojedinaca ili su dobiveni neizravno od treće strane.

Kada vaša organizacija prikuplja podatke izravno, obavijest mora sadržavati:

- Identitet organizacije, podatke za kontakt i podatke njezinog službenika za zaštitu podataka, ako postoji pojedinac odgovoran za praćenje i provedbu smjernica GDPR-a.
- Svrhu i pravni temelj obrade podataka.
- Legitimne interese organizacije ili treće strane.
- Primatelje ili kategorije primatelja.
- Pojedinstvi o svim prijenosima podataka u treće zemlje.
- Razdoblje čuvanja ili kriterije za njegovo određivanje.
- Pojedinstvi o pravima osobe čiji se podaci obrađuju.
- Pravo povlačenja privole i
- Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.
- Je li davanje osobnih podataka dio zakonskog ili ugovornog zahtjeva ili obveze i moguće posljedice nedavanja osobnih podataka
- Automatizirane sustave donošenja odluka, uključujući profiliranje.
- Ako se podaci dobivaju posredno, u obavijesti se moraju navesti i kategorije dobivenih podataka.

Na primjer:

Kada vaša organizacija dobiva osobne podatke neizravno (putem druge organizacije ili usluge), vaša obavijest o privatnosti mora sadržavati sve iste gore navedene podatke, osim:

- Je li davanje osobnih podataka dio zakonskog ili ugovornog zahtjeva ili obveze i koje su moguće posljedice nedavanja osobnih podataka

I mora uključivati:

- Kategorije dobivenih osobnih podataka

Na primjer:

Ako izdavači i osiguravatelji usluga u dijamantnom otvorenom pristupu dobiju osobne podatke od treće strane, oni moraju obavijestiti osobu čije podatke obrađuju:

- u roku od mjesec dana od dana dobivanja podataka, ili
- pri prvoj komunikaciji, ili
- prije dijeljenja podataka s drugom organizacijom

Kako i gdje informirati pojedince

Organizacije trebaju dostaviti obavijesti o privatnosti u pisanom i elektroničkom obliku, čineći ih dostupnima na svojim web-stranicama pod naslovom "Pravila o privatnosti" s izravnom poveznicom sa svake stranice. Obavijesti također trebaju biti dostupne usmeno na zahtjev preko službenika za zaštitu podataka.

Primjeri najbolje prakse

Na mrežnim stranicama Europske unije za GDPR nalazi se dio s primjerima najboljih praksi pisanja obavijesti o privatnosti usklađenih s GDPR-om: <https://gdpr.eu/privacy-notice/>, uključujući i predložak za politiku privatnosti.

Literatura

- European Commission. *General Data protection Regulation*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- European Commission. *Writing a GDPR-compliant privacy notice* (template included) <https://gdpr.eu/privacy-notice/>

Preporuke za daljnje čitanje

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

13) Odabir platforme

Autor(i)
Milica Ševkušić
Suradnici
Recenzenti
Marc Bria, Xenia van Edig
Uvod
<p>Ove smjernice pomažu izdavačima i časopisima dijamantnog otvorenog pristupa spoznaje o potrebama i čimbenicima koje treba uzeti u obzir pri odabiru platforme za svoj časopis ili časopise. Odabir odgovarajućeg sustava upravljanja časopisima i odgovarajuća usluga smještaja i uspostave poslužitelja pomoći će izdavačima i časopisima dijamantnog otvorenog pristupa ispunjenje zahtjeva Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard, DOAS</i>).</p>
Razrada
<p>Sukladno Standardu dijamantnog otvorenog pristupa platforma za online objavljivanje trebala bi omogućiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• autorima da predaju svoje rukopise koristeći sustav za online predaju, umjesto slanja putem e-maila. Autori bi trebali moći registrirati račun, prijaviti se, ispuniti potrebne obrasce i priložiti rukopis i druge prateće materijale. Nakon predaje, trebali bi moći pratiti napredak svog rukopisa i komunicirati s urednikom putem sustava.• uredniku i suradnicima urednika da putem sustava komuniciraju s autorima, recenzentima, uredničkim asistentima, lektorima i drugima uz očuvanje korespondencije na sustavu.• objavljivanje (javni prikaz na web stranicama) metapodataka i cjelovitog teksta članaka prihvaćenih za objavljivanje. <p>Minimalno, platforma bi trebala imati jasno sučelje koje je prilagodljivo za sve skupine korisnika, uključujući osobe s invaliditetom i poteškoćama, te podržano od strane različitih digitalnih uređaja s različitim veličinama ekrana. Metapodaci bi trebali biti pripremljeni u formatima čitljivim ljudima i strojevima, pripremljeni za razmjenu standardnim metapodatkovnim protokolima te omogućen njihov izvoz. Platforma mora biti u skladu sa sigurnosnim standardima propisanim zakonom. Potrebno je provoditi održavanje, redovito ažuriranje, sigurnosnu pohranu podataka te je štititi od sigurnosnih prijetnji.</p>

Prilikom odabira platforme za svoje časopise, izdavači trebaju uzeti u obzir niz čimbenika i donijeti pojedine odluke.

1. Odabir softvera za platformu časopisa

Koristite softver za upravljanje časopisom

Prethodno navedene zahtjeve može biti teško i skupo ispuniti ako se platforma za objavu stvara od samih početaka ili kada se pokušava prilagoditi sustav za upravljanje sadržajem koji izvorno ne podržava procese znanstvene objave (npr. Wordpress, Drupal, Joomla i itd.). Većina softvera za upravljanje časopisima, bilo vlasničkih ili onih besplatnog i otvorenog koda (*Free and Open-Source Software, FOSS*), podržavaju potrebne funkcionalnosti već u osnovnoj verziji.

Koristite besplatni i otvoreni softver (FOSS)

Izričito se preporuča upotreba FOSS rješenja (npr. [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#), itd.) jer su troškovno povoljniji i softver se može prilagoditi bez dodatnog plaćanja ili traženja dozvole proizvođača.

Prilikom odlučivanja koji softver ćete koristiti uzmite u obzir sljedeće:

- Koje funkcionalnosti trebate i želite?
- Je li softver odgovarajuće dokumentiran i postoje li redovite nadogradnje?
- Koliko je velika i aktivna zajednica korisnika?
- Upoznajte se sa funkcionalnostima koje omogućava svako rješenje (putem probnih inačica, video tutorijala i dokumentacije, web-sjedišta časopisa koji već koriste taj softver).
- Je li podržana integracija s drugim tehničkim infrastrukturama poput osiguravatelja trajnih identifikatora (npr. [Crossref](#) or [DataCite](#), [ORCID](#), [Research Organization Registry](#)) ili usluga dugoročne pohrane?
- Je li moguće u slučaju potrebe preseliti časopis na drugi softver (npr. s OJS-a na Janeway)?

2. Odabir opcije *hosting-a*

Izgradnja neovisne platforme časopisa

U ovom scenariju softver se preuzima s web-stranice proizvođača softvera i instalira na poslužitelj koji može biti u vlasništvu vlasnika časopisa ili na poslužitelju pružatelja usluga. Vlasnik časopisa odgovoran je za nadogradnju i održavanje softvera, a ponekad i za izradu sigurnosnih kopija i provođenje postupaka sigurnosti.

Prednosti

- Potpuna kontrola nad izdavačkom platformom i sadržajem
- Visoka mogućnost prilagodbe

Nedostaci

- Potrebni su angažman i tehnička stručnost

Uzmite u obzir sljedeće prilikom odlučivanja o izgradnji neovisne platforme časopisa:

- Koji tehnički i financijski resursi su vam na raspolaganju?
- Je li dostupna IT podrška za instalaciju i održavanje softvera i koliki su troškovi?
- Biste li mogli osigurati održavanje, sigurnost, sigurnosne kopije i nadogradnje?
- Biste li mogli popraviti i zamijeniti hardver ako bude potrebno (ako izdavač ima vlastiti poslužitelj)?
- Biste li mogli podržati sve uredničke i izdavačke procese, uključujući registraciju DOI (*Digital Object Identifier*) oznaka i dugoročno očuvanje?
- Koliko časopisa želite podržati? Ako se radi samo o jednom časopisu, možda bi bilo isplativije koristiti uslugu *hosting*-a na konceptu "Softver kao usluga" (*software-as-a-service*).
- Izradite i održavajte dokumentaciju koja detaljno objašnjava konfiguraciju sustava i radne postupke kako biste omogućili lak prijelaz u slučaju tehničkog kvara, promjene osoblja ili migracije platforme.
-

Hosting prema konceptu "softver kao usluga"

U ovom scenariju, komercijalni ili nekomercijalni osiguravatelj usluga surađuje s izdavačem na postavljanju platforme za upravljanje časopisom i drugim uslugama. Ponuđene usluge mogu se kretati od potpuno postavljene platforme gdje je čak i dizajn web-stranica uglavnom unaprijed definiran (npr. OpenEdition, PubPub, Hrčak OJS), do neovisnih i visoko prilagodljivih instanci softvera (npr. [Open Journals System](#) i [Janeway](#)). Mogu se nuditi besplatno ili kao paketi s cijenom ovisnom o razini usluga.

Prednosti:

- Za postavljanje platforme potrebne su male ili nikakve tehničke vještine.
- Osiguravatelj usluga brine o sigurnosti, sigurnosnim kopijama, održavanju softvera, nadogradnji, konfiguriranju HTML meta oznaka i XML *sitemap*-a, registraciji DOI oznaka i postavljanju protokola za razmjenu metapodataka (npr. [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH](#)).

Nedostaci

- Ograničene mogućnosti prilagodbe (bilo zato što nisu predviđene ili zato što se nude po višoj cijeni).
- Usvajanje novih najboljih praksi ovisi o sposobnosti osiguravatelja usluga da ih implementira.
- Migracija na drugu platformu može biti otežana i rezultirati gubitkom podataka.

Uzmite u obzir sljedeće prilikom odlučivanja o opciji *hosting*-a:

- Uključuje li ponuđena usluga sve potrebne značajke i funkcionalnosti? Koji su opseg i kvaliteta ponuđenih usluga?
- Osigurava li osiguravatelj usluga dugoročnu pohranu?
- Jesu li dostupni dokumentacija i tehnička podrška?
- Jesu li prilagodbe moguće? Ako jesu, pod kojim uvjetima (tko to može napraviti; troškovi)?
- Jamči li se da ne postoji rizik od ovisnosti o platformi osiguravatelja usluga ("vendor lock-in") i je li moguće premjestiti platformu i pripadajući sadržaj na druge osiguravatelje usluga ili na samu organizaciju bez gubitka informacija ili visokih troškova?
- Provjerite je li *hosting* usklađeno s relevantnim propisima o zaštiti podataka (npr. Općom uredbom o zaštiti podataka, [General Data Protection Regulation](#), GDPR).

Nakon što odaberete odgovarajuću uslugu *hosting*-a softvera (platforme), slijedite upute proizvođača softvera za uspostavu stranica časopisa i radnih procesa.

Literatura

- Crossref. <https://www.crossref.org/>
- DataCite. <https://datacite.org/>
- Hrčak. <https://hrcak.srce.hr/en>
- European Commission. *General Data protection Regulation*. <https://gdpr.eu/tag/gdpr/>
- Janeway. <https://janeway.systems/>
- Kotahi. <https://kotahi.community/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH. <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Journal Systems. <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>
- ORCID. <https://orcid.org/>
- OpenEdition. <https://www.openedition.org/>
- PubPub. <https://www.pubpub.org/>
- PubSweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>
- Research Organization Registry. <https://ror.org/>

Preporuke za daljnje čitanje

- Baker, S. (2020). 'Assessing Open Source Journal Management Software'. *Journal of Electronic Publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.
- Ball, C. E., Guimont, C., Vaughn, M. (2023). *Finding the Right Platform: A Crosswalk of Academy-Owned and Open-Source Digital Publishing Platforms*. <https://doi.org/10.17613/z27e-0z11>.
- Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021).

OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

- Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms.* <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.
- Kuchma, I., Ševkušić. M., (2023). *Checklist of Good Practices in Using Open Journal Systems Software (OJS) for Journal Editing and Publishing.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10665389>.
- OA Journals Toolkit'. Infrastructure. <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure>.
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>
- Royal Irish Academy, dir. 2023. Webinar: *Discovering Journal Publishing Platforms.* <https://www.youtube.com/watch?v=3pN-uOsABLY>.
- 'Setting up a Journal in OJS 3.3'. n.d. PKP School (blog). Accessed 10 December 2023. <https://pkpschool.sfu.ca/courses/setting-up-a-journal-in-ojs3-3/>.
- Janeway. *Janeway Documentation – Janeway 1.5.0-RC-1 Documentation.* n.d. Accessed 29 April 2024. <https://janeway.readthedocs.io/en/latest/>.

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

14) Formati metapodataka i njihov izvoz, identifikatori, CRediT oznake, bibliografske reference, JATS XML ili ekvivalentni formati

Autor(i)
Milica Ševkušić
Suradnici
Recenzenti
Xenia van Edig
Uvod
Ove smjernice pomoći će izdavačima i časopisima u dijamantnom otvorenom pristupu implementirati zahtjeve i preporuke Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard, DOAS</i>) vezane uz metapodatke i formate cjelovitog teksta. Pokrivene su sljedeće teme:

- kako osigurati da su metapodaci na razini članka potpuni, bogati, čitljivi ljudima i strojevima i dostupni na način koji olakšava njihovu upotrebu i diseminaciju
- reference kao metapodaci i inicijative za otvorene metapodatke (I40C i I40A)
- prikazivanje trajnih identifikatora
- registracija oznaka DOI (*Digital Object Identifier*)
- formati cjelovitog teksta.

Imajte na umu kako smjernice općenito objašnjavaju zahtjeve i preporuke, dok se tehničke upute specifične za pojedinu platformu mogu naći u popisu preporučene literature.

Razrada

Prikaz osnovnih metapodataka

Prema Standardu dijamantnog otvorenog pristupa, časopisi bi trebali jasno prikazivati osnovne metapodatke članka na odredišnim stranicama članka:

- naslov(i) članka
- puna imena i institucijska pripadnost autora
- sažeci
- ključne riječi
- naslov časopisa
- ISSN i/ili eISSN
- ime izdavača
- datum objave
- broj članka i godište, broj i paginacija (ako se koristi)
- informacije o financiranju (barem ime financijera i broj/identifikator potpore) i po mogućnosti trajni identifikator financijera (*Research Organization Registry*, [ROR](#))
- informacije o statusu otvorenog pristupa, nositelju autorskog prava i licenci
- trajni identifikatori za publikaciju ([DOI](#)), autore i suradnike (*Open Researcher and Contributor ID*, [ORCID](#)) i po mogućnosti za instituciju autora ([ROR](#)).

Također se preporučuje navesti uloge autora (npr. prema [CRediT](#) taksonomiji) na odredišnoj stranici članka i u cjelovitom tekstu.

Ako se časopis objavljuje pomoću mrežnog sustava za upravljanje časopisima, metapodaci uneseni u sustav u procesu objavljivanja automatski će se prikazati na odredišnim stranicama članka. Metapodaci trebaju biti točni i potpuni (npr. podaci o instituciji trebaju sadržavati puno ime i adresu ustanove), a svi trajni identifikatori i informacije o licenci trebaju biti prikazani kao aktivne poveznice u skladu s relevantnim smjernicama.

Metapodaci bi također trebali biti strojno čitljivi, što se postiže ugrađivanjem u izvorni kod web-stranica kao HTML meta oznake i izlaganjem putem protokola za razmjenu metapodataka

u standardnim formatima metapodataka (npr. XML, JSON, HTML, CSV). Meta oznake olakšavaju tražilicama poput Googlea indeksiranje web-stranica. U najčešće korištenim sustavima za upravljanje časopisima besplatnog i otvorenog koda (*Free and Open-Source Software*, FOSS) (Open Journal Systems, Janeway), meta oznake mogu se automatski generirati ako je sustav pravilno konfiguriran i/ili se koriste potrebni dodaci.

Neki FOSS sustavi za upravljanje časopisima (OJS, Janeway) podržavaju [Protokol inicijative otvorenih arhiva za prikupljanje metapodataka](#) (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI-PMH) i mogu izložiti strukturirane metapodatke u XML formatu, što omogućuje agregatorima (npr. BASE, OpenAIRE) pobiranje velikih količina metapodataka odjednom.

Kako bi se osigurala optimalna diseminacija, metapodaci bi trebali biti objavljeni u javnoj domeni (npr. korištenjem licencije Creative Commons CC0 Public Domain Dedication). Izdavači časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu i urednici časopisa trebali bi se pobrinuti da je licencija jasno naznačena na web-sjedištu, zajedno s krajnjom točkom OAI-PMH-a (URL-om na kojem su izloženi strukturirani metapodaci) i/ili bilo kojim uputama o pobiranju metapodataka.

Savjeti:

- Ako su metapodaci navedeni na više jezika, izradite zasebnu web-stranicu za svaki jezik.
- Kako biste provjerili jesu li meta oznake ispravno konfigurirane, upotrijebite opciju pregledavanja HTML koda u pregledniku ili pokušajte preuzeti metapodatke pomoću standardne aplikacije za upravljanje referencama (npr. Zotero).
- Koristite OAI-PMH validator (npr. [OAI-PMH Validator](#), [Oval](#)) kako biste provjerili je li protokol pravilno konfiguriran.
- Ako izdavač ili časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu planiraju koristiti softver za upravljanje časopisom na bazi softvera kao usluge (*software-as-a-service*) [pogledajte "Odabir platforme"], trebali bi saznati je li osiguravatelj usluga omogućio meta oznake i protokole za razmjenu metapodataka.

Reference

Prikazivanje popisa referenci na odredišnoj stranici članka, zajedno s temeljnim metapodacima, toplo se preporučuje. Reference moraju biti u skladu sa stilom citiranja navedenim u uputama autorima. Prilikom odlučivanja koji će stil citiranja koristiti u svojim časopisima, izdavači i časopisi u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi dati prednost onima koji uključuju DOI ili URL kao dio reference (npr. APA, Chicago) i uvijek bi trebali prikazivati oznake DOI i URL-ove kao poveznice.

Registracija oznaka DOI

Kako bi člancima dodijelili oznake DOI, izdavači časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi sklopiti dogovor s [agencijom za registraciju](#) oznaka DOI ili osiguravateljem usluga oznaka DOI (organizacija ovlaštena za registraciju oznaka DOI), što obično uključuje članarinu i naknadu koja se naplaćuje za svaku oznaku DOI. Prilikom registracije oznake DOI, metapodaci članaka pohranjuju se u DOI registar. Registraciju bi trebalo učiniti u trenutku kada je članak objavljen online, bez odgađanja. U nekim FOSS sustavima upravljanja časopisima (OJS, Janeway) registracija oznaka DOI je automatizirana, što znači da se oznake DOI mogu registrirati unutar sustava.

Pohranjeni metapodaci trebaju biti bogati: uključivati sažetke, trajne identifikatore i reference te učiniti sažetke i reference otvorenima u skladu s Inicijativom za otvorene sažetke (*Initiative for Open Abstracts, I4OA*) i Inicijativom za otvorene citate (*Initiative for Open Citations, I4OC*). Ako to trenutno ne možete osigurati zbog ograničenih resursa ili bilo kojeg drugog razloga, to bi trebao biti visoki prioritet za budućnost.

Formati cjelovitog teksta

Većina izdavača osigurava cjeloviti tekst samo u grafički uređenom PDF formatu, a kvaliteta datoteka varira. Slijedi nekoliko savjeta kako poboljšati kvalitetu i upotrebljivost PDF-ova:

- Provjerite jesu li PDF datoteke u skladu s PDF/A standardom. Navedeno možete učiniti postavljanjem opcija izvoza u uređivaču teksta.
- Koristite fontove otvorenog koda koji podržavaju Unicode.
- Nemojte pretvarati tekst u krivulje (*outlines*) prilikom izrade PDF datoteka.
- Ne ograničavajte pristup PDF verziji članka (npr. postavljanjem lozinki ili ograničavanjem ispisa, kopiranja itd.)

Standard dijamantnog otvorenog pristupa (DOAS) preporučuje osiguravanje cjelovitog teksta objavljenih članaka u više formata, od kojih je barem jedan prikladan za dugoročno čuvanje. Navedeno se može postići označavanjem cjelovitog tekstualnog sadržaja u XML JATS, a zatim pretvaranjem u PDF, HTML i/ili ePub. XML JATS datoteke trebaju sadržavati strukturirane metapodatke članaka, kao i informacije o CRediT-u i izjave o sukobu interesa.

Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa koji si ne mogu priuštiti XML JATS kodiranje trebali bi ga uključiti u svoje planove za budućnost i nastaviti istraživati dostupne opcije (npr. nove alate ili osiguravatelje usluga koji nude ovu uslugu uz pristupačnu naknadu).

Savjeti:

- Svi trajni identifikatori koji se koriste u cjelovitom tekstu trebaju biti prikazani kao aktivne poveznice.

- Uključite informacije o autorskom pravu i licenci u cjeloviti tekst. Prikažite licencu kao aktivnu poveznicu.

Literatura

- Contributor Roles Taxonomy (CRediT). <https://credit.niso.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>
- DOI Foundation. Existing Registration Agencies. <https://www.doi.org/the-community/existing-registration-agencies>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- OAI - PMH Validator. <https://validator.oaipmh.com/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

- Avanço, K. (2023). 'What Is Metadata for Publication and How Is It Used? Part 2: Metadata Standards'. *Billet. The Road to FAIR* <https://roadtofair.hypotheses.org/696>.
- DataCite Support. *DataCite DOI Display Guidelines*. <https://support.datacite.org/docs/datacite-doi-display-guidelines>.
- Hendricks, G. (2022). *DOI Display Guidelines*. Crossref. <https://www.crossref.org/display-guidelines/>.
- Knopp - Schwyn, K. (2024). '6 Questions to Ask before Joining Crossref to Register DOIs - How to Get Started as a Scholarly Publisher'. *Publishers Learning And Community Exchange*. <https://theplace.discourse.group/t/6-questions-to-ask-before-joining-crossref-to-register-dois/330>.
- Laakso, M., Matthias, L., Jahn, N. (2021). 'Open Is Not Forever: A Study of Vanished Open Access Journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72 (9): 1099-1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.
- OA Journals Toolkit (blog). (2023). *Article and Journal Metadata*. <https://www.oajournals-toolkit.org/infrastructure/article-and-journal-metadata>.
- ORCID. *User Experience Display Guidelines*. <https://info.orcid.org/documentation/integration-guide/user-experience-display-guidelines/>.
- Peroni, S., Shotton, D. (2020). 'OpenCitations, an Infrastructure Organization for Open Scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1 (1): 428-44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023.
- Public Knowledge Project.. *PKP Preservation Network*. <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/>.

- Research Organization Registry. (2021). *ROR Display Guidelines*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4702038>.
- Shah, U. U., Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS & PORTICO: A LOOK INTO DIGITAL PRESERVATION POLICIES'. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*, May. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.
- Web Accessibility Initiative. *How to Meet WCAG (Quickref Reference)*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1#text-alternatives>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

15) Marketing, komunikacija i vidljivost

Autor(i)
Jadranka Stojanovski
Suradnici
Recenzenti
Xenia van Edig
Uvod
Ove smjernice pomoći će izdavačima i časopisima dijamantnog otvorenog pristupa implementirati zahtjeve Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard</i> , DOAS) u pogledu vidljivosti i otkrivanja objavljenih sadržaja te preporučenih komunikacijskih i marketinških strategija. Koristeći kombinaciju ovih strategija, izdavači i urednici časopisa dijamantnog otvorenog pristupa mogu značajno povećati vidljivost, pretraživost i utjecaj svojih časopisa i osigurati da istraživanja koje objavljuju dosegne najveću, najrelevantniju moguću publiku i da ima značajan utjecaj.
Razrada
1. Vidljivost
Donosimo nekoliko strategija koje izdavači i urednici časopisa dijamantnog otvorenog pristupa mogu implementirati da bi poboljšali vidljivost časopisa.

Povećanje otvorenosti

Slobodno dostupan sadržaj povećava vidljivost izdavača i časopisa te vjerojatnost da će objavljeni sadržaj biti pročitani i imati utjecaja. Iako su objavljeni članci u časopisima otvorenog pristupa izravno dostupni, vidljivost se može povećati objavljivanjem povezanih skupova podataka uz istraživačke članke, osiguravajući da su podaci dostupni za provjeru, ponavljanje i daljnju analizu. Dijeljenje dodatnih materijala kao što su softver, protokoli i metodologije dodatno povećava transparentnost i korisnost istraživanja.

Jasno navođenje uvjeta licenciranja pomaže korisnicima razumijeti načine na koje mogu legalno dijeliti i ponovno koristiti sadržaj. [Creative Commons](#) licencije (npr. CC BY) obično se koriste da bi se omogućilo besplatno dijeljenje i ponovna upotreba sadržaja iz otvorenog pristupa uz poštivanje autorskog prava.

Poredd toga, značajke članaka mogu se poboljšati uključivanjem dodatnih materijala kao što su videozapisi, audio sažeci, interaktivne vizualizacije podataka i drugi multimedijски materijali. Da bi se povećala otvorenost, potaknite autore na pohranjivanje preprinta i objavljenih sadržaja u institucijske, multidisciplinarne ili tematske repozitorije u otvorenom pristupu.

Transparentnost uredničkih politika

Urednički dokumenti imaju ključnu ulogu u poboljšanju vidljivosti časopisa i pozicioniranja unutar znanstvene zajednice. Jasno definirane i lako razumljive izjave o misiji, viziji i obuhvatu; upute; vodiči te uredničke politike omogućuju dosljednu i učinkovitu komunikaciju u svim promotivnim aktivnostima.

Jasno artikulirana *izjava o misiji časopisa* definira njegovu svrhu i ciljeve, dajući potencijalnim autorima, čitateljima i recenzentima jasno do znanja što časopis želi postići. Snažnu misiju prihvaćaju istraživači koji su dijele iste ciljeve, što ih potiče na slanje visokokvalitetnih rukopisa. Misija pomaže u izradi marketinških poruka koje ističu doprinose časopisa u određenom području. Može se koristiti za privlačenje čitatelja i suradnju sa zajednicama zainteresiranim za ciljna područja časopisa.

Uvjerljiva izjava o viziji ocrtava dugoročnu svrhu i težnje časopisa. Ona je osnova prema kojoj se oblikuju strateške odluke časopisa, uredničke odluke, partnerstva i inovacije koje mogu povećati vidljivost tijekom vremena.

Dobro definiran *obuhvat* časopisa jasno govori o područjima i vrstama istraživanja koje časopis objavljuje i pridonosi tome da radovi budu relevantni i u skladu s fokusom časopisa. Dosljedno objavljivanje unutar jasnog opsega pomaže u izgradnji snažne reputacije i vjerodostojnosti u

određenim istraživačkim domenama, što dovodi do veće vidljivosti među stručnjacima u tim područjima.

Jasne, sveobuhvatne *upute za autore* osiguravaju radove koji su usklađeni sa zahtjevima časopisa. One također mogu uključivati upute o pisanju koje pospješuju vidljivost, poput uvjerljivih naslova i strategija apstraktnog pisanja.

Upute za recenzente pomažu osigurati kvalitetne, konstruktivne povratne informacije, i poboljšavaju cjelokupni standard publikacija. To zauzvrat poboljšava ugled i vidljivost časopisa. Osim toga, trebalo bi osigurati detaljan opis strogog i transparentnog postupka recenzije koji se koristi radi održavanja visokih standarda i privlačenja kvalitetnih radova.

2. Pronalazljivost

Pronalazljivost se usredotočuje na jednostavnost pronalaženja časopisa i članaka, posebno za one koji traže određene teme. Poboljšanje pronalazljivosti poboljšava vidljivost, a vidljivost donosi veću uključenost.

Registrirajte se u indeksima, knjižničnim katalozima, alatima za pronalaženje i agregatorima

Pošaljite časopis široko korištenim i popularnim multidisciplinarnim uslugama indeksiranja i ostalima relevantnim za područje časopisa. Identificirajte i ciljajte tematske baze podataka i indekse koji su disciplinarno važni za područje časopisa i posebno se bave temom časopisa. Uspostavite partnerstva s knjižnicama da biste osigurali uključivanje časopisa u knjižnične kataloge i alate za pronalaženje. Povežite se s agregatorima sadržaja, arhivima i bazama podataka koji objedinjuju i omogućuju pristup znanstvenom sadržaju više izdavača i distribuiraju ga knjižnicama i drugim korisnicima.

Omogućite interoperabilnost

Registrirajte časopis u institucijskim ili drugim otvorenim repozitorijima koji podržavaju Protokol inicijative otvorenih arhiva za prikupljanje metapodataka ([Open Archives Initiative Protocol for Metadata](#), OAI-PMH). Pridržavajte se globalno prihvaćenih standarda za metapodatke da biste osigurali usklađenost i jednostavnost razmjene informacija.

Kvaliteta metapodataka i trajni identifikatori

Pobrinite se da svaki članak sadrži potpune i točne metapodatke (naslove, sažetke, ključne riječi, informacije o autoru itd.). To pomaže tražilicama i bazama podataka u učinkovitom indeksiranju sadržaja.

Trajni identifikatori (*Persistent Identifiers*, PID) bitni su alati za poboljšanje vidljivosti i pronalaženje znanstvenih časopisa i njihovog sadržaja. Oni poboljšavaju mogućnost otkrivanja rezultata istraživanja osiguravajući trajan i nedvosmislen način referenciranja i pristupa digitalnim ili fizičkim objektima. Trajni identifikatori olakšavaju tražilicama, bazama podataka i repozitorijima točno indeksiranje i preuzimanje sadržaja, poboljšavajući rezultate pretraživanja. Trajni identifikatori omogućuju međusobno povezivanje članaka, skupova podataka i dodatnih materijala, poboljšavajući pronalaženje unutar i među platformama. Integracija trajnih identifikatora u radne procese prijave radova, recenzije i objavljivanja pojednostavljuje administrativne procese, smanjuje pogreške i količinu potrebnog rada. Široko korišteni trajni identifikatori su [Digital Object Identifier](#) (DOI), [Open Researcher and Contributor ID](#) (ORCID), [International Standard Name Identifier](#) (ISNI), [Research Organization Registry](#) (ROR) i [Open Funder Registry](#) (OFR).

- DOI osigurava trajnu i stabilnu vezu s digitalnim sadržajem što omogućava da objavljeni članci uvijek mogu biti pronađeni, čak i ako se URL adrese mijenjaju tijekom vremena. Olakšava točno praćenje citata i metriku, omogućujući autorima i časopisima učinkovitije mjerenje utjecaja svog rada. DOI omogućuje interoperabilnost između različitih usluga indeksiranja, repozitorija i baza podataka, što olakšava prikupljanje podataka o člancima. Osigurajte DOI za svaki članak i po mogućnosti svaku sliku/grafiku, istraživačke podatke ili skup podataka unutar članka.
- ORCID ID je jedinstveni identifikator autora, razlikuje ih od drugih istraživača sličnih ili istih imena. Time se osigurava ispravno navođenje svih radova i postignuća određenog autora. ORCID ID olakšava suradnju i umrežavanje osiguravajući stalnu poveznicu do cjelovitog autorovog profesionalnog profila i povijesti objavljivanja.
- Identifikatori institucija, kao što su ISNI ili ROR, pomažu u točnom pripisivanju rezultata istraživanja odgovarajućoj instituciji. Omogućuju preciznije prikupljanje podataka za institucijska istraživačka vrednovanja i bibliometrijske analize.
- OFR identifikatori (prethodno FundRef) pomažu u povezivanju rezultata istraživanja s relevantnim organizacijama koje osiguravaju financijske potpore, što olakšava praćenje utjecaja financiranog istraživanja. U tijeku su inicijative ukidanja OFR-a i spajanja s ROR-om u svrhu učinkovitijeg tijeka rada za sve uključene dionike.
- Trajni identifikator za istraživačke podatke (kao što je DataCite DOI) osigurava pouzdano pronalaženje i pristup skupovima podataka, promičući dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka. Dodjeljivanje trajnih identifikatora softveru i alatima koji se koriste u istraživanju osigurava se da su sve komponente istraživačkog procesa prepoznatljive, međusobno povezane i citirane.

Optimizacija za tražilice (*Search Engine Optimization*, SEO)

Izdavači časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu osiguravaju optimizaciju za tražilice koristeći najbolje prakse, poput relevantnih i specifičnih ključnih riječi u naslovima, sažecima

i sadržaju članaka, u svrhu unaprjeđenja pronalazljivosti. Dobro strukturirano web-sjedište časopisa jednostavno za snalaženje, pomaže tražilicama da učinkovito indeksiraju sadržaj. Sadržaj web-sjedišta održavajte svježim i ažuriranim da biste potaknuli tražilice da ga češće posjećuju. Pobrinite se da je web-sjedište časopisa optimizirano za tražilice, da ima HTML oznake, mapu mrežnog mjesta i dizajn prilagođen mobilnim uređajima.

Povezivanje i citati

Uspostavite odgovarajuće prakse unutarnjeg i vanjskog povezivanja za međusobno povezivanje srodnih članaka da bi se pospješila pronalazljivost. Omogućite citate koji su jednostavni za kopiranje i korištenje u različitim stilovima citiranja. Potaknite pravilne prakse umrežavanja u kojima drugi istraživači citiraju članke vašeg časopisa, stvarajući ulazne poveznice koje povećavaju vidljivost i pronalazljivost.

3. Marketing i komunikacija

Marketinški i komunikacijski naponi različitih dionika, poput izdavača, urednika, autora i recenzenata, ključni su za poboljšanje vidljivosti i pronalazljivosti časopisa. Svaki dionik može jedinstveno doprinijeti poboljšanju doseg i utjecaja sadržaja časopisa.

Izdavači

Provedite ciljane marketinške kampanje putem e-biltena, društvenih medija i znanstvenih konferencija. Istaknite specijalne brojeve, članke s velikim utjecajem i nova dostignuća u časopisu. Distribuirajte priopćenja za medije za inovativne studije objavljene u časopisu da biste dosegli širu publiku, uključujući novinare, istraživače, širu javnost i kreatore politika.

Osigurajte prisutnost na mreži i društvenim medijima korištenjem platformi poput X (ranije Twitter), LinkedIna, Mastodona, Facebooka i akademskih mreža za promociju objavljenog sadržaja. Održavajte blog ili web-mjesto da biste istaknuli nove publikacije, saželi ključne pronalazke i dijelili relevantne vijesti. Šaljite redovne e-biltene s novim člancima, izborima urednika i nadolazećim događajima u časopisu odabranom popisu pretplatnika.

Prezentirajte članke u časopisima na konferencijama i radionicama te podržite objavljivanje zbornika s konferencija. Uspostavite partnerstva s relevantnim akademskim mrežama, profesionalnim društvima i institucijama da biste privukli kvalitetne radove i proširili doseg časopisa.

Uključite se u promociju i marketing pisanjem i distribucijom priopćenja za javnost za značajne članke i suradnjom sa znanstvenom zajednicom putem webinarima, rasprava i foruma.

Promovirajte članke u srodnim časopisima i surađujte s tim časopisima radi mogućnosti unakrsnog marketinga.

Urednici

Objavite uvodnike gostujućih urednika ili specijalne brojeve o aktualnim temama u nekom području, što može privući više pažnje i veću citiranost. Ipak, treba razmotriti i pretjerano korištenje posebnih izdanja i moguće neželjene posljedice. Navedite jasne upute o tome kako autori mogu poboljšati vidljivost svog rada. Podržite autore u promociji njihovog objavljenog djela putem seta materijala za društvene mreže, promotivnih videozapisa ili infografika.

Potaknite recenzente da dijele visokokvalitetne članke i njima raspravljaju na svojim mrežama i na konferencijama. Organizirajte webinare, panel rasprave i radionice vezane uz ciljno područje časopisa da biste izgradili zajednicu angažiranih recenzentata, čitatelja i suradnika.

Autori

Autori mogu samostalno promovirati svoje objavljene članke na vlastitim društvenim medijima i znanstvenim profilima. Također mogu obavještavati kolege i suradnike o novim publikacijama putem e-maila, znanstvenih sastanaka i konferencija.

Autore treba poticati da svoje objavljene članke pohranjuju u institucijski repozitorij da bi se poboljšala pristupačnost i usklađenost s pravilima otvorenog pristupa. Također mogu predstaviti svoja istraživanja na webinarima, znanstvenim konferencijama i javnim razgovorima da bi podigli svijest i potaknuli čitateljstvo.

Recenzenti

Osigurajte konstruktivne povratne informacije kako biste osigurali da su objavljeni članci visoke kvalitete, poboljšavajući ugled i privlačnost časopisa za nove istraživače. Preporučite časopis i njegove visokokvalitetne članke kolegama, studentima i na znanstvenim događajima. Kada je prikladno, citirajte članke iz časopisa da biste povećali citiranost časopisa.

Opće komunikacijske strategije

Izradite video sažetke, podcastove i infografike koji sažimaju ključne članke da biste privukli širu publiku. Organizirajte snimljene ili webinare uživo u kojima autori raspravljaju o svom radu. Međusobno promovirajte članke u srodnim časopisima i surađujte na zajedničkim specijalnim brojevima ili tematskim serijama. Sudjelujte u znanstvenim događajima, promičući profil časopisa unutar relevantnih znanstvenih zajednica. Povežite se s pretplatnicima putem interaktivnog sadržaja poput anketa i obrazaca za povratne informacije kako biste razumjeli njihove interese i u skladu s tim poboljšali časopis.

Vizualni identitet

Snažan vizualni identitet moćan je alat za poboljšanje vidljivosti i percepcije izdavača i njegovih časopisa. Stvaranjem dosljednog, profesionalnog i prepoznatljivog brenda kroz logotipe, boje i druge vizualne elemente, izdavači se mogu istaknuti na prepunom tržištu, izgraditi povjerenje i vjerodostojnost te unaprjediti svoje marketinške napore.

Evo kako vizualni identitet može poboljšati vidljivost:

- Prepoznatljivo i dosljedno korištenje logotipa i slika na svim platformama (web-stranice, društveni mediji, tiskani materijali) pomaže u izgradnji prepoznatljivog brenda.
- Dosljedna upotreba boja pomaže u stvaranju vizualne veze između različitih komunikacijskih kanala i publikacija istog izdavača.
- Dobro dizajnirano web-mjesto s koherentnim vizualnim identitetom poboljšava korisničko iskustvo, olakšava navigaciju i pronalaženje sadržaja, čime se povećava uključenost i ponovna posjećenost.
- Vizualni identitet koji odražava tematski fokus časopisa (npr. zelene boje za ekološke časopise) pojačava temu i privlači ciljanu publiku.
- Privlačna grafika čini objave na društvenim mrežama zanimljivijima i djeljivijima, proširujući doseg sadržaja. Brendirani vizualni elementi također olakšavaju pratiteljima prepoznavanje i dijeljenje službenih objava, pojačavajući njihov utjecaj.
- Brendirani materijali poput reklamnih natpisa, brošura i prezentacija na konferencijama i različitim događanjima povećavaju vidljivost među sudionicima.
- Dosljedno označene e-mail poruke i e-bilteni osiguravaju da je komunikacija uočljiva i da se ne izgubi u pristigloj pošti primatelja. Prepoznatljivo brendiranje može povećati otvorenost i udio korisnika koji vide sadržaj takve komunikacije.
-

Dosljedan vizualni identitet pojačava percepciju izdavača kao organiziranog, profesionalnog i vjerodostojnog. Kada izdavač ulaže u snažan, profesionalni vizualni identitet, ujedno sugerira da je podjednako posvećen kvaliteti sadržaja koji objavljuje.

Savjeti:

- Dizajnirajte profesionalni logotip. Pobrinite se da logotip bude vidljiv u svim formatima (digitalni i tiskani) i da sadrži elemente koji odražavaju misiju i vrijednosti izdavača.
- Izradite opsežne upute koje opisuju upotrebu logotipa, shema boja, tipografije i drugih vizualnih elemenata da biste osigurali dosljednost u svim publikacijama i marketinškim materijalima.
- Investirajte u visokokvalitetne slike koje se mogu koristiti na različitim platformama.
- Dosljedno primjenjujte vizualni identitet na web-stranicama, društvenim mrežama, e-biltenima, konferencijskim materijalima i promotivnim artiklima.

- Ako financijska sredstva dopuštaju, surađujte s profesionalnim dizajnerima da biste razvili kohezivan i upečatljiv vizualni identitet. Stručni doprinos može uvelike poboljšati kvalitetu i učinkovitost napora brendiranja.

Literatura

- Creative Commons. <https://creativecommons.org/>
- DOI Foundation. *Digital Object Identifier*. <https://www.doi.org/>
- International Standard name Identifier (ISNI). <https://isni.org/>
- Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). <https://www.openarchives.org/pmh/>
- Open Funder Registry. <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>
- Open Researcher and Contributor ID (ORCID). <https://orcid.org/>
- Research Organisation Registry. <https://ror.org/>
- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

- Bong, Y., Nader, A.E. (2017). 'Increasing Visibility and Enhancing Impact of Research'. *Asia Research News 2017*. <https://ssrn.com/abstract=2959952>
- Cojocar, I., Cojocar, I. (2020). 'Social Media Use to Enable Better Research Visibility'. *Central and Eastern European EDem and EGov Days 338* (July):443-52. <https://doi.org/10.24989/ocg.338.35>.
- COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://publicationethics.org/sites/default/files/principles-transparency-best-practice-scholarly-publishing.pdf>
- Czar, E., Wolski, M., Richardson, J. (2017). 'Improving Research Impact Through the Use of Media'. *Open Information Science*, 1:1, pp. 41-55. <https://doi.org/10.1515/opis-2017-0004>
- EIFL. *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>
- Holmberg, K., Bowman, S., Bowman, T., Didegah, F. and Kortelainen, T. (2019) 'What Is Societal Impact and Where Do Altmetrics Fit into the Equation?'. *Journal of Altmetrics*, 2(1), p. 6. <https://doi.org/10.29024/joa.21>
- Jisc (2021) *New university press toolkit: 'Marketing'*
- OA Journals Toolkit. *Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>
- OA Journals Toolkit. *Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>

- OA Journals Toolkit. *Dissemination & Discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>
- OA Journals Toolkit. *Building and maintaining a profile*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>
- Toolkit for Small and Scholar-Led Open Access Publishers. *Dissemination & Discoverability*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>
- Peres M.F., Braschinsky M., May A. (2022). 'Effect of Altmetric score on manuscript citations: A randomized-controlled trial'. *Cephalalgia* 42(13):1317-1322. [10.1177/03331024221107385](https://doi.org/10.1177/03331024221107385)
- Public Knowledge Project. *Better Practices in Journal Metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>
- Public Knowledge Project. *Getting Found, Staying Found, Increasing Impact*. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>
- Pourret, O., Suzuki, K., Takahashi, Y. (2020). 'Our Study is Published, But the Journey is Not Finished!'. *Elements* 2020; 16 (4): 229-230. <https://doi.org/10.2138/gselements.16.4.229>
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021)'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>.
- Schilhan, L., Kaier, C. and Lackner, K. (2021)'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1), p. 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

16) Korištenje i metrike

Autor(i)
Jadranka Stojanovski
Suradnici
Recenzenti
Xenia van Edig

Uvod

Ove smjernice će pomoći izdavačima i urednicima dijamantnih časopisa implementirati zahtjeve Standarda dijamantnog otvorenog pristupa (*Diamond Open Access Standard, DOAS*) koji se odnose na korištenje i metričke pokazatelje.

Implementacija sveobuhvatnih, točnih i pouzdanih pokazatelja upotrebe i metričkih pokazatelja, zajedno s jasnom komunikacijom o analitičkim alatima i metodologijama, omogućuje izdavačima i urednicima dijamantnih časopisa u otvorenom pristupu osigurati održavanje visokih standarda transparentnosti i odgovornosti za sve časopise. Usklađenost s propisima o zaštiti podataka dodatno štiti privatnost korisnika i povećava vjerodostojnost prikupljenih podataka i proizašlih metrika.

Razrada

Procjena kvalitete časopisa i utjecaja objavljenih sadržaja, posebno u kontekstu otvorenog pristupa i otvorene znanosti, zahtijeva raznolik pristup. Tradicionalne metrike i dalje su relevantne, ali pojavile su se odgovorne metrike koje obuhvaćaju širi utjecaj i doseg publikacija otvorenog pristupa.

Odgovorne metrike ističu važnost uravnoteženog, transparentnog i uključivog pristupa vrednovanju istraživanja. Korištenjem raznolikog niza metrika, integriranjem kvalitativnih prosudba i davanjem prioriteta transparentnosti i pravednosti, odgovorne metrike imaju za cilj točnije odražavati višestruki utjecaj znanstvenog rada. Usvajanjem ovog pristupa izdavači i urednici dijamantnih časopisa podržavaju šire ciljeve otvorene znanosti, promičući okruženje u kojem se istraživanja mogu slobodno dijeliti i može im se pristupiti i cijeliti ih temeljem procjene njegovog stvarnog utjecaja.

Kako bi se podržala raznolikost i inkluzivnost u mjerenju utjecaja, preporučuje se izbjegavanje faktora odjeka časopisa (*Journal Impact Factor, JIF*) kao jedinstvenog mjerila kvalitete časopisa i utjecaja objavljenog sadržaja. Umjesto toga, izdavači i urednici dijamantnih časopisa trebali bi koristiti različite kvantitativne i kvalitativne pokazatelje kako bi obuhvatili širi spektar odjeka istraživanja, uključujući metrike citata, altmetrike, recenzije i mjere društvenog utjecaja. Također je potrebno prepoznati kako različite discipline imaju različite norme i mjere odjeka.

Preporučuje se da metodologije koje stoje iza metrika budu transparentne i razumljive kako bi istraživači znali kako se vrednuje njihov rad. Odabrane metrike trebale bi koristiti otvorene skupove podataka kad god je to moguće kako bi se omogućila provjera i daljnja analiza od strane znanstvene zajednice.

Dopunjavanje kvantitativnih metrika kvalitativnim dokazima, kao što su izvješća i komentari recenzenata, studije slučaja i stručna mišljenja, kako bi se osigurao kontekst za iskazane brojeve može osigurati narativni kontekst. U tom smislu, otvoreni recenzijski postupak, koji omogućuje slobodan pristup izvješćima recenzenta, trebalo bi razmotriti i usvojiti kad god je to moguće.

Korištene metrike treba redovito procjenjivati i ažurirati kako bi odražavale promjene u istraživačkom okruženju i tehnološki napredak. Ove metrike mogu ukazivati na odjek (koji se može temeljiti na citatima ili alternativnim metrikama), upotrebu ili učinkovitost uredničkog tijeka rada i donošenja odluka (poput datuma podnošenja, prihvaćanja i objavljivanja ili stope odbijanja). Granularnost ovih metrika također može varirati jer se mogu odnositi na određene stavke sadržaja poput članaka ili cijele publikacije.

Citatna metrika

Citatna metrika podrazumijeva brojanje ukupnog broja citata članka u drugim znanstvenim radovima.

Altmetrike

Altmetrika obuhvaća:

- Praćenje učestalosti spominjanja ili dijeljenja istraživanja na platformama društvenih mreža poput X (prethodno Twitter), LinkedIn-a i Facebooka.
- Praćenje pojavljivanja u blogovima, novinskim člancima i drugim medijskim izvorima.
- Mjerenje koliko često se članci pohranjuju ili označavaju u softverima za upravljanje referencama poput Mendeleyja.
- Praćenje uključenosti putem komentara na web-stranicama izdavača, forumima za raspravu i akademskim mrežama.

Trajni identifikatori su ključni za izračunavanje alternativnih metrika (altmetrika), koje prate privučenu online pozornost i aktivnosti na mreži.

Metrika korištenja

Za sveobuhvatno mjerenje odjeka časopisa i njegovog objavljenog sadržaja, posebno u kontekstu otvorenog pristupa i otvorene znanosti, neophodno je koristiti kombinaciju tradicionalnih i alternativnih metrika. Ove mjere trebale bi obuhvatiti znanstveni utjecaj kroz korištenje i širi društveni utjecaj putem preuzimanja, spominjanja i uključenosti na različitim platformama. Primjena ovih različitih mjernih podataka omogućuje holistički pogled na doseg, utjecaj i doprinos časopisa znanstvenoj zajednici i društvu.

Institucijski izdavači bi trebali osiguravati metričke pokazatelje na razini članaka i časopisa, uključujući posjete, preglede, preuzimanja i citate, altmetričke podatke i geografsku distribuciju posjetitelja. Ove metrike mogu zahtijevati različite razine napora, tehničku stručnost i podršku ili mogu uključivati financijska sredstva. Neke su metrike relativno nezahtjevne iz tehničke perspektive, poput bilježenja datuma podnošenja, prihvatanja i objavljivanja, dok drugi mogu zahtijevati poseban softver ili dodatke, poput widgeta koji prikazuju geografsku distribuciju posjetitelja. Konačno, neke metrike predstavljaju vlasnička rješenja koja bi mogla zahtijevati financijska sredstva, kao što su [Altmetric](#), PlumX Metrics (integriran u ScienceDirect) ili značke za citiranje Dimensions.

Urednički tijek rada

Urednički tijek rada osnova je za održavanje kvalitete, pravovremenosti i integriteta znanstvenog izdavaštva. Koristi svim uključenim dionicima (autorima, recenzentima, urednicima i čitateljima) osiguravajući nesmetanu, učinkovitu i etičku diseminaciju rezultata istraživanja, održavajući visoke standarde znanstvene strogosti.

Postoji nekoliko komponenti uredničkog tijeka koje se mogu pratiti i mjeriti, kao što su pravovremenost početnog pregleda podnesenog rukopisa (provjera potpunosti i poštivanja upute za podnošenje, osiguravanje da rukopis odgovara opsegu časopisa i zadovoljava osnovne standarde kvalitete), dodjela urednika ili suradnika s relevantnom stručnošću, odabir odgovarajućih recenzenata i upravljanje recenzijskim postupkom, nadzor revizije i ponovnog podnošenja revidiranog rukopisa, odluka o konačnom prihvatanju, lektura, oblikovanje i korektura, grafičko uređivanje i prijelom, dodjela trajnih identifikatora (*Digital Object Identifier*, [DOI](#) i sl.), objavljivanje članaka, distribucija i indeksiranje u relevantnim bazama podataka, promocija i diseminacija objavljenih sadržaja te praćenje metričkih pokazatelja utjecaja.

Učinkovitost uredničkog tijeka rada može se mjeriti vremenom koje protekne od podnošenja do donošenja odluke, vremenom odziva recenzenta i kvalitetom recenzija, dosljednošću i pravednošću uredničkih odluka, brojem žalbi i njihovim ishodima, brzinom objave nakon donošenja odluke o prihvatanju te zadovoljstvom autora i recenzenta. Kako bi se poboljšao urednički tijek rada, vrijeme između različitih faza uredničkog procesa treba kontinuirano procjenjivati, pratiti i mjeriti, procjenjivati kvalitetu recenziranja i revizija autora, kao i zadovoljstvo autora i recenzenta. Važno je identificirati faze u uredničkom tijeku rada u kojima se često javljaju kašnjenja i implementirati strategije za poboljšanje. Potrebno je također kontinuirano vrednovati korišteni softver za upravljanje uredničkim radom i druge korištene tehnologije (za provjeru sličnosti teksta, automatski podsjetnici itd.).

Analitički alati

Analitički alat odnosi se na kombinaciju mjerenja, prikupljanja podataka, analize i izvještavanja o podacima za procjenu upotrebe časopisa, utjecaja i metrika. Korištenjem analitičkih alata časopisi mogu steći sveobuhvatno razumijevanje njihove upotrebe, učinka i utjecaja unutar znanstvene zajednice i šire. Osim kvalitete objavljenog sadržaja i uredničkog tijeka rada, informacije koje osiguravaju analitički alati ključne su za unaprjeđivanje politika časopisa, poboljšanje vidljivosti i demonstriranje vrijednosti autorima, čitateljima i financijerima.

Najčešće korišteni analitički alati temelje se na popularnim citatnim bazama podataka, poput [Web of Science Core Collection](#) (WoSCC) i Scopus, koje osiguravaju različite metričke pokazatelje. Elsevierov analitički alat [SciVal](#) osigurava vizualizaciju učinka istraživanja, usporedbu u odnosu na druge znanstvenike u području te omogućuje analizu trendova. Vidljivost i utjecaj časopisa u različitim disciplinama također se može procijeniti slobodno dostupnim, ali ne uvijek pouzdanim citatnim metrikama [Google Znalca](#) (Google Scholar, GS).

Različiti analitički alati ne razmatraju samo citate već prate privučenu online pozornost i rasprave oko znanstvenih članaka, uključujući spominjanja na društvenim mrežama, novinama, dokumentima o politikama i blogovima, poput Altmetrica. Osim citata i spominjanja/reakcija na društvenim mrežama, Plum Analytics nudi niz mjernih podataka o korištenju kao što su izvoz/spremanje, čitatelji, oznake, omiljeni sadržaji i dr. Nedavno je Dimensions ponudio platformu za uvid u istraživanje koja integrira različite izvore podataka kako bi osigurala metrike o publikacijama, citatima, projektima, patentima, kliničkim ispitivanjima i politikama.

Iako su mnogi popularni analitički alati dostupni samo putem vrlo visokih pretplata, postoje i besplatni analitički alati, poput [CORE](#), koji objedinjuju rezultate istraživanja u otvorenom pristupu i osiguravaju metrike njihove upotrebe i utjecaja, [VOSviewer](#) i [CiteSpace](#) za bibliometrijsku analizu, [Open Access Button](#) (nudi i alate za knjižnice) kao i razni alati za korištenje podataka o institucijskim repozitorijima. Osim toga, komercijalni analitički alati ponekad nude ograničenu besplatnu verziju, nude slobodno dostupna proširenja preglednika ([Altmetric](#), [Unpaywall](#)) ili besplatan pristup podskupu značajki i podataka ([Dimensions](#)). Dostupni su i posebni alati za izdavače, poput [CrossRef Metadata Search](#), koji osiguravaju poveznice za citate i neke osnovne metrike.

Izdavači i urednici publikacija u dijamanтном otvorenom pristupu osiguravaju transparentnost analitičkih alata i metodologija koje se koriste za prikupljanje, generiranje i analizu podataka, osiguravajući opis korištenih alata, algoritama i metodologija. Zbog usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka ([General Data Protection Regulation](#), GDPR) potrebno je osigurati da sve aktivnosti prikupljanja i obrade podataka budu u skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka, kao što je GDPR u Europi. Potrebno je provesti mjere za zaštitu privatnosti

korisnika čiji se podaci prikupljaju. To uključuje anonimizaciju podataka gdje je primjenjivo i osiguravanje sigurne pohrane podataka.

Literatura

- Altmetric. <https://www.altmetric.com/solutions/free-tools/>
- Citespace. <https://citespace.podia.com/>
- COncnecting REpositories (CORE). <https://core.ac.uk/>
- Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>
- DOI Foundation. Digital Object Identifier. <https://www.doi.org/>
- European Commission. *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>
- Google Scholar. <https://scholar.google.com/>
- Open Access Button. <https://openaccessbutton.org/>
- SciVal. <https://www.scival.com/landing>
- VOS viewer. <https://www.vosviewer.com/>
- Unpaywall. <https://unpaywall.org/>
- Web of Science Core Collection. <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/webofscience-platform/web-of-science-core-collection/>

Preporuke za daljnje čitanje

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

17) Rodna raznolikost

Autor(i)

Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead

Suradnici

Recenzenti

Elio Pellin, Laura Rincón

Uvod

Kao prateći dokument alata o ravnopravnosti spolova, ove smjernice osiguravaju neke praktične prijedloge koji pomažu izdavačima i osiguravateljima usluga dijamantnog otvorenog

pristupa da integriraju ravnopravnost spolova u svoje aktivnosti. Ove smjernice uključuju preporuke navedene u Standardu dijamantnog otvorenog pristupaima (*Diamond Open Access Standard, DOAS*) (Rico-Castro i sur. 2024.). S obzirom na to da se svaki institucijski izdavač i osiguravatelj usluga (Institutional Publishing Service Provider, IPSP) može nalaziti u različitoj fazi integriranja praksi ravnopravnosti spolova te imati na raspolaganju različita sredstva, smjernice su organizirane u tri široke kategorije:

1. **Lako ostvarive prakse:** takozvana "brza rješenja" - "quick wins". To su prakse koje se mogu relativno brzo i lako implementirati i koje zahtijevaju malo resursa.
2. **Prakse s umjerenim srednjoročnim ulaganjima:** ove prakse mogu zahtijevati više napora ili resursa za provedbu od "brzih pobjeda", ali općenito su te investicije relativno skromne i mogu se postići bez značajnih troškova.
3. **Dugoročni ciljevi:** Ove prakse mogu zahtijevati dodatno planiranje ili resurse ili ih je možda potrebno razvijati tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Unutar svake kategorije pokušalo se organizirati prijedloge od najlakše dostižnih koji zahtijevaju najmanje resursa do onih najizazovnijih. Važno je napomenuti da je ovaj popis smjernica sugestivan, a ne sveobuhvatan, te da prijedlozi možda nisu jednako primjenjivi za sve institucijske izdavače i osiguravatelje usluga.

Razrada

A. Lako ostvarive prakse:

1. Podignite svijest, osigurajte informacije i/ili osnovnu edukaciju o nesvjesnoj pristranosti i kako je izbjeći (npr. autorima, recenzentima, urednicima i članovima uredničkog odbora, zaposlenicima).
2. Potaknite korištenje inkluzivnog jezika i slika prilikom pripreme rukopisa kako biste osigurali da se rodne razlike ne bi nesvjesno pojačavale terminološkim ili slikovnim odabirom.
3. Potaknite korištenje rodno neutralnog ili rodno inkluzivnog jezika kada pripremate recenzije ili povratne informacije urednika.
4. Osmislite i podijelite izjavu o jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging, EDIB*) koja se bavi rodnom raznolikošću kako biste autorima i čitateljima prikazali kako vaš institucijski izdavač i osiguravatelj usluga/časopis cijeni i uvažava niz perspektiva.

B. Prakse s umjerenim srednjoročnim ulaganjima:

1. Odredite odgovarajuću rodno raznoliku skupinu autora, recenzenata, urednika i članova odbora, pratite napredak i napravite akcijski plan. Nakon što se uspostavi

spolno raznolika skupina recenzenata, pokušajte zatražiti recenzije od različitih spolova u jednakim omjerima.

2. Ponudite autorima i recenzentima opciju da sami prijave svoj spol (i uključite nebinarne opcije), te pratite napredak prema ispunjavanju ciljeva raznolikosti. Međutim, imajte na umu da se neki autori možda neće željeti sami prijaviti te je u takvim slučajevima važno poštivati njihovu privatnost.
3. Uspostavite politiku koja zahtijeva od autora da predaju izjavu o raznolikosti citata.
4. Provedite politiku kojom bi se osiguralo da autori uključuju odgovarajuću zastupljenost spola/roda među subjektima/populacijama istraživanja te da o ovom aspektu izvješćuju na odgovarajući način. Za neke vrste studija (npr. zdravstvena istraživanja), neprijavlivanje spola moglo bi smanjiti korisnost nalaza za neke populacije. Međutim, imajte na umu da neki sudionici istraživanja možda neće htjeti prijaviti svoj spol te da se njihovo pravo na privatnost mora poštovati.
5. Provedite dvostruku anonimnu recenziju (autor i recenzent su nepoznati jedan drugome) kako biste smanjili rodnu pristranost recenzenta.

C. Dugoročni ciljevi:

1. Redovito provodite reviziju raznolikosti autora (npr. pomoću ankete).
2. Razmotrite otvorenu recenziju (gdje su autori i recenzenti svjesni identiteta drugih) kao sredstvo promicanja inkluzije pozivanjem šire zajednice da komentira, ALI razmislite može li ta otvorenost dovesti u nepovoljan položaj neke autore (npr. one koji pripadaju rodnoj manjini u nepovoljnom položaju).
3. Zaposlite i zadržite rodno različite zaposlenike (uključujući one na višim položajima) jer homogena okruženja potiču homogene stavove i prakse.

Literatura

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

- Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., and DiBari, S.J. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>
- Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>

- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>
- Dalhousie University. *Citation diversity statement*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19596811>
- European Association of Science Editors (EASE). *Sex and Gender Equity in Research (SAGER) Guidelines and SAGER checklist*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>
- Knowledge Works Global. (2023). *Bias awareness in scholarly publishing*. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Northwestern University Law Review. *Diversity and Inclusion*. <https://northwesternlawreview.org/about/diversity/>
- Princeton University Press. *Equity, Inclusion & Belonging Statement*. <https://press.princeton.edu/about/equity-inclusion-and-belonging>
- Royal Society of Chemistry. *Inclusion and Diversity in Peer Review*. <https://www.rsc.org/journals-books-databases/author-and-reviewer-hub/authors-information/insights/2023/august/inclusion-and-diversity-in-peer-review/#:~:text=A%20peer%20review%20process%20that,contribute%20to%20the%20scientific%20record.>
- Sociological Science. *Analytics: Volumes 1-3*. <https://sociologicalscience.com/about/analytics/> (Example of diversity tracking)
- Sorensen, M. S. (2023). 'Diversity in the Publishing Workplace—What Can We Do To Make Systematic Changes at the Top?' *Sci Ed*. 46: 24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>
- Taylor & Francis, *Increasing Diversity on Your Editorial Board*. <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>
- The Georgetown Law Journal. *Diversity*. <https://www.law.georgetown.edu/georgetown-law-journal/about/prospective-members/diversity/> (example of a diversity statement)
- University of Florida. *Improve transparency*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- University of Florida. *Peer review and implicit bias: Review Models and DEI*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/peer-review-and-implicit-bias/>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

18) Višejezičnost

Autor(i)
Lynne Bowker, Janne Pölonen, Mikael Laakso, Claire Redhead
Suradnici
Recenzenti
Elio Pellin, Laura Rincón
Uvod
<p>Kao prateći dokument paketu alata o višejezičnosti, ove smjernice osiguravaju neke praktične prijedloge kako bi se izdavačima i osiguravateljima usluga u području dijamantnog otvorenog pristupa pomoglo integrirati višejezičnost u svoje aktivnosti. Ove smjernice uključuju preporuke navedene u Standardu dijamantnog otvorenog pristupa (<i>Diamond Open Access Standard, DOAS</i>) (Rico-Castro i sur. 2024.). S obzirom na to da se svaki izdavač i osiguravatelj usluga u području dijamantnog otvorenog pristupa mogu nalaziti u različitoj fazi integriranja višejezičnih praksi te da svaki izdavač i osiguravatelj usluga u području dijamantnog otvorenog pristupa može imati na raspolaganju različite resurse, smjernice su organizirane u tri široke kategorije:</p> <p>A. Lako ostvarive prakse: takozvana "brza rješenja" - "quick wins". To su prakse koje se mogu relativno brzo i lako implementirati i koje zahtijevaju malo resursa.</p> <p>B. Prakse s umjerenim srednjoročnim ulaganjima: ove prakse mogu zahtijevati više napora ili resursa za provedbu od "brzih pobjeda", ali općenito su te investicije relativno skromne i mogu se postići bez značajnih troškova.</p> <p>C. Dugoročni ciljevi: Ove prakse mogu zahtijevati dodatno planiranje ili resurse ili ih je možda potrebno razvijati tijekom duljeg vremenskog razdoblja.</p> <p>Unutar svake kategorije pokušalo se organizirati prijedloge od najlakše izvedivih/uz najmanje potrebnih resursa do najzahtjevnijih/uz najviše potrebnih resursa. Važno je napomenuti da ovaj popis smjernica daje sugestije, a nije sveobuhvatan, te da prijedlozi možda neće biti jednako relevantni za sve institucijske izdavače i osiguravatelje usluga (<i>Institutional Publishing Service Provider, IPSP</i>).</p>
Razrada

A. Lako ostvarive prakse:

1. Razvijte izjavu o politici kojom se potvrđuje da se prilozi unutar tematskog okvira i jezika časopisa prihvaćaju od svih potencijalnih autora te da donošenje odluka u vezi sa sadržajem ne uzima u obzir njihovu jezičnu pozadinu.
2. U recenzentski obrazac uključite izjavu kojom se naznačuje da kvaliteta jezika sama po sebi nije dovoljan razlog za odbijanje prijavljenog rada.
3. Razvijte politiku koja od autora zahtijeva da navedu jesu li istraživački podaci osjetljivi na jezik.
4. Identificirajte pristupačne i ugledne osiguravatelje usluga uređivanja i prevođenja s kojima vaša organizacija može učinkovito surađivati i učinite njihove kontaktne podatke dostupnima potencijalnim autorima.
5. Povećajte svijest o nesvjesnoj jezičnoj pristranosti i uputite autore, recenzente, urednike i druge zaposlenike časopisa na postojeće relevantne izvore koji im mogu pomoći u smanjenju vlastite nesvjesne pristranosti.
6. Povećajte svijest o jasnom pisanju i stilu pogodnom za prevođenje te uputite autore na postojeće resurse koje mogu koristiti za izradu sažetaka i članaka pogodnih za (strojno) prevođenje.
7. Uredite sadržaj web-stranice, uputa, politika i drugih priopćenja tako da budu napisani u stilu pogodnom za (strojno) prevođenje (tj. jasnim i nedvosmislenim jezikom). Osigurajte da sva buduća priopćenja također budu pripremljena u stilu pogodnom za prevođenje.
8. Povećajte svijest o jezičnoj raznolikosti u citiranju (tj. o citiranju radova na drugim jezicima) i uputite autore na postojeće upute o tome kako citirati radove na drugim jezicima.
9. Razvijte politiku koja zahtijeva od autora da uz svoj rukopis prilože izjavu o jezičnoj raznolikosti u citiranju.
10. Uključite jezičnu raznolikost u citiranju kao stavku koja se ocjenjuje u recenzentskim obrascima.
11. Integrirajte alat za automatsko prevođenje (npr. koristeći widget za prevođenje) na web-stranice, uz odgovarajuća upozorenja.

B. Prakse s umjerenim srednjoročnim ulaganjima:

1. Tražite i objavljujte sažetke napisane jednostavnim jezikom (stilom pogodnim za prevođenje) uz znanstvene sažetke na web-stranici i/ili u člancima u časopisu.
2. Objavljujte sažetke na najmanje dva jezika.
3. Razvijte (ili poboljšajte) jasne upute u vezi s dopuštenjem za objavljivanje istih ili sličnih radova na drugim jezicima na drugim mjestima (uz navođenje podatka o tome gdje su objavljeni prvi put). Nastojte biti što popustljiviji i pobrinite se da autorima upute budu lako dostupne i razumljive.

4. Postavite ciljeve za raznoliku jezičnu zastupljenost među članovima uredničkog odbora i recenzentima te pratite napredak prema ostvarenju tih ciljeva.
5. Stvorite eksplicitan mehanizam za priznavanje zasluga prevoditeljima za njihov rad (npr. uključite posebno polje za ime prevoditelja ispod imena autora ili izrađujte certifikat kao što to neki izdavači već rade za recenzente).
6. Organizirajte tečajeve za recenzente ili razvijte upute za recenziranje na više jezika.

C. Dugoročni ciljevi

1. Objavljujte sažetke i cjelovite tekstove na dva ili više jezika u istom dokumentu ili u zasebnim dokumentima, ako autori osiguraju prijevode.
2. Razvijte mehanizam za prikupljanje i praćenje broja/udjela sažetaka i cjelovitih tekstova koji su višejezični i učinite te podatke dostupnima.
3. Objavljujte sadržaj u formatu pogodnom za strojno prevođenje (npr. u HTML-u umjesto samo u PDF-u), da biste olakšali istraživanje onima koji ga žele proučavati pomoću alata za strojno prevođenje.
4. Prevedite web-stranice, politike, upute i pozive za predaju radova na još najmanje jedan jezik i osigurajte da se na svim jezicima osiguravaju iste informacije.
5. Navodite metapodatke na engleskom jeziku u slučajevima kada jezik teksta nije engleski.
6. Subvencionirajte ili u potpunosti financijski podržite profesionalne usluge prevođenja i jezične provjere za autore.

Literatura

- Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

- Charlesworth Author Services. *Acceptable secondary publication: Publishing the same research in multiple languages*. <https://www.cwauthors.com/article/acceptable-secondary-publication-publishing-the-same-research-in-multiple-languages>
- American Chemical Society. [ACS Authoring Services](#),
- Mount Saint Vincent University Library & Archives. *APA Citation Style: Working with Foreign Language Materials*. <https://libguides.msvu.ca/apa/foreign>
- Knowledge Works Global Bias awareness in scholarly publishing. <https://www.kwglobal.com/blog/2023/4/26/bias-awareness-in-scholarly-publishing>
- Dalhousie University. *Citation Diversity: An Introduction*. <https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=725994&p=5272267#s-lg-box-wrapper-19595845>

- University of Florida. *Improve transparency: Craft a university statement.* <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/improve-transparency/>
- European Association of Science Editors (EASE). *EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English.* <https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/>
- Cybergeog : European journal of geography. *Good practice guide for authors: How to write metadata (with a focus on multilingualism)* <https://journals.openedition.org/cybergeog/40416?file=1>
- Taylor & Francis Editor Resources. *Increasing Diversity on Your Editorial Board.* <https://editorresources.taylorandfrancis.com/the-editors-role/managing-editorial-boards/598-2/>
- University of Texas Libraries. *Multilingual metadata.* <https://cloud.wikis.utexas.edu/wiki/spaces/utlmetadata/pages/28278856/Multilingual+Metadata>

Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.

3. References / Literatura

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinščak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>
University of Coimbra. (n.d.) Mondaecus. <https://mondaecus.com/>

4. Annex: Guidelines template / Prijevod

Autor(i)
Suradnici
Recenzenti
Uvod
Razrada
Literatura
Preporuke za daljnje čitanje
Ove smjernice su objavljene pod CC BY licencijom.